

Instytut Nauk Ekonomicznych
Polskiej Akademii Nauk

Kompetencje cyfrowe społeczeństwa polskiego na tle Unii Europejskiej oraz indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego DESI

Aleksander Ziaja

az@ip.krakow.pl

Praca napisana po kierunku

Prof. INE PAN, dr hab. Anny Ujwary-Gil

Digital competences of Polish society in the context of the European Union and the digital economy and digital society index (DESI)

Warszawa, 2024

Spis treści

STRESZCZENIE	3
SŁOWA KLUCZOWE	3
WSTĘP	5
ROZDZIAŁ 1. TRANSFORMACJA I GOSPODARKA CYFROWA	8
1.1 CYFRYZACJA GOSPODARKI.....	9
1.2 INDEKS GOSPODARKI CYFROWEJ I SPOŁECZEŃSTWA CYFROWEGO (DESI).....	10
1.3 TEMPO ROZWOJU CYFROWEGO.....	14
1.4 DROGA KU CYFROWEJ DEKADZIE.....	17
1.5 CYFROWE WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI.....	20
ROZDZIAŁ 2. SPOŁECZEŃSTWO W DEKADZIE TRANSFORMACJI CYFROWEJ	22
2.1 CYFRYZACJA ŻYCIA CODZIENNEGO.....	22
2.2 SIEĆ CYFROWA INTERNET.....	24
2.3 UMIEJĘTNOŚCI CYFROWE.....	26
2.4 CYFRYZACJA PRZEDSIĘBIORSTW.....	29
2.5 WYKWALIFIKOWANI PRACOWNICY SEKTORA ICT.....	31
ROZDZIAŁ 3. KOMPETENCJE CYFROWE – BADANIA SPOŁECZNE	34
3.1 POZIOM PODSTAWOWYCH KOMPETENCJI CYFROWYCH.....	34
3.2 POZIOM KOMPETENCJI SPECJALISTYCZNYCH ICT.....	44
3.3 WYKLUCZENIE SPOŁECZNO-CYFROWE.....	46
ROZDZIAŁ 4. ANALIZA WYNIKÓW ORAZ REKOMENDACJE	54
4.1 ROZWÓJ KOMPETENCJI OSÓB W WIEKU 55+.....	55
4.2 ROZWÓJ KOMPETENCJI OSÓB Z WYKSZTAŁCENIEM PODSTAWOWYM I ŚREDNIM.....	61
4.3 ZWIĘKSZENIE TEMPA ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCH.....	63
ZAKOŃCZENIE	66
BIBLIOGRAFIA	68
SPIS TABEL	72
SPIS RYSUNKÓW	73

Streszczenie

Praca ma na celu przybliżenie kwestii dotyczących poziomu praktycznej wiedzy posiadanej przez społeczeństwo polskie w zakresie korzystania z informacji dostępnych w sieci Internet oraz aktywnego uczestnictwa w gospodarce cyfrowej (kompetencje cyfrowe), w tym także rozumienia oraz unikania zagrożeń, znajomości sposobów i umiejętności komunikacji cyfrowej oraz umiejętności samodzielnego tworzenia nieskomplikowanych treści cyfrowych. Badania będące integralną częścią pracy przeprowadzono w oparciu o wskaźnik będący składową indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego Unii Europejskiej (ang. Digital Economy and Society Index - DESI). Dane źródłowe dotyczące Polski, wykorzystywane do generacji indeksu DESI są pozyskiwane przez Komisję Europejską bezpośrednio od państw członkowskich Unii Europejskiej. Opracowując pracę oparto się ponadto na informacjach dostarczanych przez Główny Urząd Statystyczny oraz udostępnianych poprzez Europejski Urząd Statystyczny. Celem pracy jest także odpowiedź na pytanie czy poziom kompetencji cyfrowych polskiego społeczeństwa jest wystarczający do świadomego wykorzystywania możliwości jakie daje transformacja cyfrowa, to znaczy przyszłość oparta na sieci Internet i technologiach cyfrowych. Praca przedstawia także rozważania nad genezą obecnego poziomu kompetencji cyfrowych polskiego społeczeństwa, możliwości zapewniania ich dalszego wzrostu oraz dostarcza rekomendacji w zakresie poprawy obecnej sytuacji.

Słowa kluczowe

Kompetencje cyfrowe, umiejętności cyfrowe, społeczeństwo informacyjne, gospodarka cyfrowa, indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego, indeks DESI, technologie ICT, dostęp do Internetu, umiejętności cyfrowe, korzystanie z komputera, korzystanie z Internetu, użytkownicy Internetu, wykluczenie cyfrowe, wykluczenie społeczno-cyfrowe.

Abstract

The work's purpose is to present issues related to the level of practical knowledge possessed by Polish society in the use of information available on the Internet and active participation in the digital economy (digital competences), including understanding and avoiding threats, knowledge of methods and skills of digital communication and skills creating simple digital content on your own. The research which is an integral part of the work was carried out based on an indicator that is a component of the European Union's Digital Economy and Society Index (DESI). Source data for Poland used to generate the DESI index are obtained by the European Commission directly from the European Union member states. The work was also based on information provided by the Polish central statistical office (GUS) and made available through the European Statistical Office. The purpose of the work is also to answer the question whether the level of digital competences of Polish society is sufficient to consciously use the opportunities offered by the digital transformation, i.e. a future based on the Internet and digital technologies. The work also presents considerations on the origins of the current level of digital competences of Polish society, the possibilities of ensuring their further growth, and provides recommendations on how to improve the current situation.

Keywords

Digital competences, digital skills, information society, digital economy, digital economy and society index, DESI index, ICT technologies, Internet access, digital skills, computer use, Internet use, Internet users, digital divide, socio-digital exclusion.

Wstęp

W obecnym wszechotaczającym nas świecie cyfrowym, opartym już nie tylko na powszechnie posiadanym przez użytkowników Europy dostępie do sieci Internet (91%)¹, ale także objawiający się w znacznie bardziej zaawansowanych formach jakie daje nam technologia, która leży u podstaw trwającej od lat transformacji cyfrowej. Transformacja ta obejmuje m.in. media społecznościowe, mobilność, Internet rzeczy (IoT), cyberbezpieczeństwo, big data i analitykę danych, chmurę obliczeniową, zrobotyzowaną automatyzację procesów (RPA) oraz sztuczną inteligencję (czyli uczenie maszynowe)². W dobie tak spektakularnego rozwoju technologicznego, w którym coraz więcej obszarów gospodarki wnika do świata cyfrowego, niezbędnym staje się posiadanie wiedzy i kompetencji umożliwiających choć częściowe wykorzystywanie tworzących się możliwości, z pewnością poprawiających tym samym dobrostan³ obywateli.

Celem pracy jest z jednej strony ukazanie poziomu wiedzy społeczeństwa polskiego w zakresie korzystania z sieci Internet, jak również umiejętności wykorzystania informacji w niej zawartych (m.in. usługi publiczne, zdrowie, e-Commerce, administracja publiczna), sposobów prowadzenia komunikacji cyfrowej, samodzielnego tworzenia nieskomplikowanych treści cyfrowych, świadomości zagrożeń i zdolności ich samodzielnego unikania. Z drugiej zaś strony, podjęto próbę odpowiedzi na pytanie badawcze: czy obecny poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa polskiego jest wystarczający do stawianych przez transformację cyfrową wyzwań oraz jak te kompetencje zwiększać?

Kompetencje cyfrowe polskiego społeczeństwa określane są m.in. poprzez indeks DESI 2022 - wskaźnik „Kapitał ludzki” (ang. „Human capital”)⁴ jako „Umiejętności użytkowników

¹ *Digital economy and society statistics - households and individuals*, 2024, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Digital_economy_and_society_statistics_-_households_and_individuals, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_16_385 (dostęp w dniu 20.08.2024).

² Anna Florek-Paszkowska, Anna Ujwary-Gil, Bianka-Godlewska-Dzioboń, *Business and innovation times and critical success factors in the era of digital transformation and turbulent times*, *Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation*, Volume 17, Issue 4, 2021: 7-28, s. 13.

³ Dominika Karaś, *Pojęcia i koncepcje dobrostanu: Przegląd i próba uporządkowania*, Instytut Psychologii, uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2019, s.12.

⁴ *Indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (Digital Economy Society Index, DESI)*, <https://digital-strategy.ec.europa.eu/pl/policies/desi>, dla „Human capital” <https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/88765>, s.8 (dostęp w dniu 20.08.2024).

Internetu” (ang. „Basic digital skills”)⁵ oraz ich „Zaawansowane umiejętności i rozwój” (ang. „Above basic digital skills”)⁶.

Według unijnego indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego⁷ DESI 2022 dla Polski, „występuje trwała luka, jeśli chodzi o kategorię „Kapitał ludzki”⁸, w której Polska zajmuje 24 miejsce z wynikiem poniżej średniej, i jedynie 43% osób w wieku od 16 do 74 lat posiada podstawowe lub wyższe umiejętności cyfrowe”⁹.

Praca koncentruje się głównie na Polsce i zagadnieniach cyfrowych kompetencji Polaków, jednak w celu ukazania większego kontrastu i tym samym wyostrenia przedmiotu badań, obejmuje także zakresem częściowo Unię Europejską (UE), w strukturach której Polska to jedno z największych jej państw członkowskich. Polska to także kraj wprowadzający ze względu na ilość mieszkańców oraz wielkość kraju, duży wkład w gospodarkę Unii Europejskiej i będące jednym z jej głównych filarów rozwoju¹⁰. Dodać w tym miejscu należy, że współpraca jest obopólna, gdyż to także Unia Europejska kładzie duży nacisk na rozwój wszelakich technologii cyfrowych i stanowi motor napędowy m.in. transformacji cyfrowej jej państw członkowskich.

Zdefiniowany pierwotnie na zlecenie Komisji Europejskiej¹¹ w 2014 r. indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI) „jest indeksem złożonym, który zawiera różne wskaźniki dotyczące całej Unii Europejskiej, wydajność cyfrową i oznacza postęp państw członkowskich w zakresie technologii cyfrowych i konkurencyjności”¹² (tłumaczenie własne). Zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej pn. „Agenda Cyfrowa dla Europy 2010 r.

⁵ *Ibidem*, s.8.

⁶ *Ibidem*, s.8.

⁷ *Ibidem*, s.8.

⁸ *Ibidem*, *Indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego 2022 – sprawozdawczość krajowa, Profil kraju DESI (EN) /Profil kraju DESI (PL)*, s.3 <https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/88756> (dostęp w dniu 20.08.2024).

⁹ *Ibidem*.

¹⁰ Dominika Borek, Justyna Gustyn, Joanna Kasprzak, Kamil Knol, Jakub Komorek, Joanna Kozłowska, Anna Kozera, Marcin Marikin, Anna Wiśniewska-Sałek, Anna Zielkowska, Agata Zasztowt-Mroczek, Maciej Żelechowski, *20 lat razem. Polska w Unii Europejskiej*, Główny Urząd Statystyczny, Departament Opracowań Statystycznych, Warszawa 2024, s. 44.

¹¹ *Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej*, Dz. U. C 115, 09 maj 2008.

¹² *Raport Komisji Europejskiej z 2015 r. Tracking European Commission priority initiatives in 2015-Number 3*, https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/568325/EPRS_BRI%282015%29568325_EN.pdf (dostęp w dniu 20.08.2024).

(strategia „Europa 2020”)¹³, indeks DESI przez blisko dekadę, był głównym i w zasadzie jedynym obowiązującym wyznacznikiem postępu cyfrowego państw członkowskich Unii Europejskiej. Od roku 2023 r., decyzją Komisji Europejskiej ustanawiającą program polityki „Droga ku cyfrowej dekadzie”¹⁴ do 2030 r. indeks DESI jest wtórnie włączany do sprawozdania na temat stanu dekady cyfrowej, będąc nadal w tym zakresie kluczowym parametrem pomiarowym.

Praca została podzielona na cztery zasadnicze części. Pierwsza z nich zawiera informację opisującą kontekst oraz zakres badanego zagadnienia, opisuje tło jak i czynniki wpływające na poziom cyfryzacji, wraz z umiejętnościami cyfrowymi społeczeństwa. Opisuje także dostępne źródła danych, które będą wykorzystywane w dalszych badaniach. W kolejnej, drugiej części przedstawiono sposób, w jaki dokonywane będzie badanie oraz przedstawiono przyjęte kryteria oceny wraz z metodami jakie zostaną wykorzystane. Część trzecia pracy to przedstawienie sposobów i warunków realizacji prowadzonych w pracy badań wraz ich wynikami. Ostatnia część to ocena rozwiązanego problemu badawczego wraz prezentacją wniosków i rekomendacji.

¹³ Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 19 maja 2010 r. zatytułowany „Europejska agenda cyfrowa” [COM(2010) 245 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym], <https://eur-lex.europa.eu/PL/legal-content/summary/digital-agenda-for-europe.html> (dostęp w dniu 20.08.2024).

¹⁴ Decyzja (UE) 2022/2481 z dnia 14 grudnia 2022r. ustanawiająca program polityki „Droga ku cyfrowej dekadzie” do 2030r. , Dz. U. L 323.

ROZDZIAŁ 1. Transformacja i gospodarka cyfrowa

Pierwszy kwartał obecnego stulecia to wielki skok technologiczny dla całego cywilizowanego świata, skok obejmujący między innymi rozwój techniki cyfrowej i Internetu. Polska jest jednym z większych beneficjentów programów rozwoju Unii Europejskiej, dotyczących transformacji cyfrowej np. fundusz FENG¹⁵, FERC¹⁶. Transformacja ta swym zasięgiem dotyka już nie tylko przedsiębiorstwa czy sferę administracji publicznej, ale także wpływa bezpośrednio na każdego obywatela. Wartym podkreślenia jest fakt, że to sieć Internet, przez wiele lat była uznawana za centrum świata cyfrowego, jako medium zapewniające dostęp do źródeł informacji i rozrywki. Obecnie sytuacja ta uległa diametralnej zmianie. Ostatnia dekada, pomimo utrzymania w dalszym ciągu integralnego znaczenia sieci Internet, to jednak nadszedł czas dla nowego cyfrowego porządku, określanego terminem „gospodarka cyfrowa”. Gospodarka ta, „gdzie transakcje są wykonywane elektronicznie za pośrednictwem Internetu, wynikająca z miliardów połączeń online, będąca połączeniem technologii i działań ludzi”¹⁷, bardzo dobrze ukazuje trend, w którym coraz więcej tradycyjnych modeli biznesowych jest przekształcanych i realizowanych w oparciu o technologie cyfrowe.

Odpowiedzią na szybki rozwój technologii cyfrowych, niezbędnych do poprawy jakości życia obywateli – ich dobrostanu. Tutaj pojawia się novum, ciekawe sformułowanie „dobrostan cyfrowy”, które wraz trwającą transformacją cyfrową, wyewoluowało ze znanego słowa „dobrostan”. Osiągnięcie takiego stanu polega na „skupieniu uwagi na codziennym życiu, unikaniu stresu spowodowanego przez przytłaczający przepływ informacji, minimalizując stratę czasu i uwagi na działaniach nieistotnych”¹⁸, a „bodźce cyfrowe należy tak aktywizować, aby można je było poprowadzić w kierunku osobistych celów i dobrego samopoczucia”¹⁹. Dobrostan cyfrowy, niewątpliwie pozostający w korelacji z wypracowaniem kompetencji cyfrowych, jest sposobem do stworzenia warunków do osiągnięcia „przez

¹⁵ Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, <https://feng.parp.gov.pl/> (dostęp w dniu 20.08.2024)

¹⁶ Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy - <https://www.funduszeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-2021-2027/ferc/> (dostęp w dniu 20.08.2024).

¹⁷ Katarzyna Śledziwska, Renata Włoch, *Gospodarka Cyfrowa: Jak nowe technologie zmieniają świat 2020 r.*, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2020, s.78.

¹⁸ Marco Gui, Marco Fasoli, Roberto Carradore, *“Digital Well-Being”. Developing a New Theoretical Tool For Media Literacy Research*, Italian Journal of Sociology of Education, Padva University Press, 1 wyd. 2017, s. 163..

¹⁹ Ibidem.

jednostkę, dzięki jej osobistym umiejętnościom w tym zakresie, ale także cechą grup, w których normy i wartości mogą w większym lub mniejszym stopniu przyczyniać się do komfortu, bezpieczeństwa, satysfakcji i spełnienia ich członków podczas korzystania z mediów cyfrowych”²⁰. Mówiąc językiem prostszym to zachowanie równowagi pomiędzy technologią, a życiem poza nią, czyli osiągnięcie stanu, w którym świadomie zarządzamy czasem spędzonym przed ekranem, a zasoby Internetu wykorzystujemy bez uszczerbku dla naszego zdrowia psychicznego i fizycznego. Brak takiej równowagi może skutkować w sytuacjach skrajnych, z jednej strony wykluczeniem cyfrowym, z drugiej zaś uzależnieniem cyfrowym²¹, a oba te zjawiska są w społeczeństwie skrajnie niepożądanymi.

Ważnym jest także zapewnienie konkurencyjności Unii Europejskiej na arenie międzynarodowej, które wiąże się z opracowaniem generalnych ram prawnych, wspierających transformację cyfrową. Takie akty prawne powstały i objęły: unijną politykę cyfryzacji gospodarki z jednoczesnym poszanowaniem i zapewnieniem bezpieczeństwa przetwarzanych danych (Decyzja (UE) 2022/2481)²² oraz strategię współpracy międzynarodowej z państwami spoza Unii Europejskiej pn. „Brama na świat”²³.

1.1 Cyfryzacja gospodarki

Sformułowanie „gospodarka cyfrowa” jest pojęciem stosunkowo nowym, pojawiło się w latach 90-tych poprzedniego wieku i można znaczeniem sprowadzić go do określenia, że „w nowej gospodarce cyfrowej informacje we wszystkich swoich formach stają się cyfrowe — zredukowane do bitów przechowywanych w komputerach i pędzących z prędkością światła przez sieci”²⁴. Gospodarka cyfrowa jest zatem naturalną konsekwencją rewolucji technologicznej jaka rozpoczęła się od momentu upowszechnienia komputerów oraz uzyskania przez użytkowników łatwej dostępności do sieci Internet. Między innymi te dwa

²⁰ Ibidem, s. 165

²¹ Agata Błachnio, Aneta Przepiórka, Tomasz Rowiński, *Psychologia Społeczna 2014 tom 9 4 (31), Dysfunkcjonalne korzystanie z Internetu – przegląd badań*, Scholar, 2015, s. 378.

²² Ibidem, *Decyzja (UE) 2022/2481 z dnia 14 grudnia 2022 r.*

²³ *Strategia Unii Europejskiej „Brama na świat” (ang. „Global Gateway” strategy)*, 2021, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_6433 (dostęp w dniu 20.08.2024).

²⁴ Don Tapscott, *The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence*, McGraw-Hill, 1996, s.6.

kluczowe elementy są podstawowymi narzędziami niezbędnymi do zapewnienia skutecznego rozwoju cyfrowego, czyli nieograniczonego dostępu do: informacji, komunikacji głosowej i video, e-commerce, zasobów administracji publicznej, analityki dużych zbiorów danych. Śmiało można więc stwierdzić, że cyfryzacja gospodarki jest bezpośrednim wynikiem digitalizacji społeczeństwa²⁵, czyli wykorzystaniem technologii cyfrowych w codziennym życiu użytkowników. Określenie „digitalizacja społeczeństwa” (ang. „digitalisation of society”) nie jest pojęciem nowym, wg. wielu źródeł²⁶ pojawiło się po raz pierwszy ponad pół wieku temu w opracowaniu Roberta Wachala z 1971 r.²⁷, można więc powiedzieć, że świadomość społeczna dotycząca tego typu zagadnień nie powinna nikomu być obca.

1.2 Indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI)

Indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI) to wskaźnik opracowany przez Komisję Europejską, poprzez jej specjalistyczny departament „Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology” (DG CNECT), opracowany zgodnie z wytycznymi i zaleceniami zawartymi w „Podręczniku konstruowania wskaźników złożonych: metodologia i przewodnik użytkownika” (ang. "Handbook on constructing composite indicators: methodology and user guide")²⁸. Zasilające indeks DESI dane źródłowe, zostają w większości zebrane od właściwych organów państw członkowskich (dla Polski jest to m.in. Główny Urząd Statystyczny²⁹) przez Dyрекcyję Generalną ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii oraz Europejski Urząd Statystyczny³⁰(Eurostat), ale są także pozyskiwane bezpośrednio z badań ad-hoc inicjowanych przez Komisję Europejską.

Indeks DESI, dla zapewnienia odpowiedniej rozdzielczości danych, został zaprojektowany przy zastosowaniu trypoziomowej struktury, w skład której wchodzi:

²⁵ Robert Wachal, *Humanities and computer. A personal view* "North American Review", vol. 256, No. 8. University of Northern Iowa, 1971, s.30-33.

²⁶ Krzysztof Bartczak, *Modele biznesu oparte na cyfrowych platformach technologicznych*, Difin, Warszawa 2023,

²⁷ Ibidem, Robert Wachal, *Humanities and computer*.

²⁸ Nardo Michela, Saisana Michaela, Saltelli Andrea, Tarantola Stefano, Hoffmann Anders, Giovannini Enrico, *Handbook on Constructing Composite Indicators: Methodology and User Guide*. Paris (France): OECD publishing; 2008. JRC47008.

²⁹ Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, Dz. U. z 2023 r. poz. 773 .

³⁰ Jednolity akt europejski (JAE), Dz.U. L 169 z 29 czerwca 1987 r., s. 1–28.

wymiar główny - kategoria (ang. dimension), wymiar podrzędny (ang. sub-dimension) oraz wskaźniki szczegółowe (ang. indicators)³¹, które przedstawiono w poniższej Tabeli 1.

Tabela 1 Struktura indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI).

Wymiar główny	Wymiar podrzędny	Wskaźnik szczegółowy
Kapitał ludzki (ang. Human capital)	Umiejętności użytkownika Internetu	Co najmniej podstawowe umiejętności cyfrowe, ponadpodstawowe umiejętności cyfrowe, przynajmniej podstawowe umiejętności tworzenia treści cyfrowych
	Zaawansowane umiejętności i rozwój	Specjaliści ICT, kobiety specjalizujące się w technologiach informacyjno-komunikacyjnych, przedsiębiorstwa oferujące szkolenia w zakresie ICT, absolwenci ICT
Łączność (ang. Connectivity)	Upowszechnienie stacjonarnych sieci szerokopasmowych	Ogólne wykorzystanie stacjonarnych sieci szerokopasmowych, upowszechnienie stacjonarnych usług szerokopasmowych o przepustowości co najmniej 100 Mb/s, odbiór co najmniej 1 Gb/s
	Stały zasięg szerokopasmowy	Zasięg szybkich sieci szerokopasmowych (NGA), zasięg stałej sieci o bardzo dużej przepustowości (VHCN)
	Mobilna łączność szerokopasmowa	Widmo 5G, zasięg 5G, upowszechnienie mobilnej łączności szerokopasmowej
	Ceny usług szerokopasmowych	Indeks cen usług szerokopasmowych
Integracja technologii cyfrowej (ang. Integration of digital technology)	Intensywność cyfrowa	MŚP o co najmniej podstawowym poziomie intensywności korzystania z technologii cyfrowych
	Technologie cyfrowe dla przedsiębiorstw	Elektroniczna wymiana informacji, media społecznościowe, duże zbiory danych, chmura, sztuczna inteligencja, technologie informacyjno-komunikacyjne na rzecz zrównoważenia środowiskowego, e-faktury
	Handel elektroniczny	MŚP prowadzące sprzedaż internetową, obroty e-commerce, transgraniczna sprzedaż przez Internet
Cyfrowe usługi publiczne (ang. Digital public Services)	E-administracja	Użytkownicy e-administracji, wstępnie wypełnione formularze, cyfrowe usługi publiczne dla obywateli, cyfrowe usługi publiczne dla przedsiębiorstw, otwarte dane

Źródło: UE, *Indeks gospodarki i społeczeństwa cyfrowego 2022 Metodologia* (ang. Digital Economy and Society Index (DESI) 2022 Methodological Note).

Ciekawym i wartym podkreślenia jest sposób wyliczania indeksu DESI, w którym przyjęto, że każdy z wymiarów głównych (Kapitał ludzki, Łączność, Integracja technologii cyfrowej, Cyfrowe usługi publiczne) mają jednakowe znaczenie dla rozwoju cyfrowego, tym samym więc posiadają tę samą wagę biznesową i statystyczną (25%).

³¹ Metodologia 2022- DESI Indeks gospodarki i społeczeństwa cyfrowego (ang. Digital Economy and Society Index (DESI) 2022 Methodological Note), <https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/88557> (dostęp w dniu 20.08.2024).

Poniżej przedstawiono sposób obliczania Indeksu DESI, który liczony jest (po uprzednim znormalizowaniu wartości argumentów - wymiarów głównych) według wzoru:

$$DESI[Rok] = [Kapitał ludzki] \times 25\% + [Łączność] \times 25\% + [Integracja technologii cyfrowej] \times 25\% + [Cyfrowe usługi publiczne] \times 25\%^{32},$$

gdzie:

Rok – oznacza rok, w którym dokonano publikacji wyników badania (najczęściej rok poprzedzający),

Kapitał ludzki, łączność, Integracja technologii cyfrowej, Cyfrowe usługi publiczne – oznaczają znormalizowane współczynniki DESI, brane do obliczenia pomiaru globalnego współczynnika DESI dla Unii Europejskiej lub konkretnego jej państwa członkowskiego.

Ze względu na tematykę pracy, szczególnie interesujący jest wymiar główny pn. „Kapitał ludzki” (ang. Human Capital - DESI) wraz z właściwymi wskaźnikami szczegółowymi, które określają poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa i tym samym stanowiącymi ważny element w dalszych rozważaniach. Pozostałe wymiary indeksu DESI będą w pracy wykorzystywane tylko na poziomie wymiaru podrzędnego (ang. sub-dimension, Tabela 1, 2-ga kolumna).

Poniżej dla wyostrenia obrazu dotyczącego stanu polskiej cyfryzacji na tle UE, przedstawiono na Rysunek 1, pozycję Polski w zestawieniu pozostałymi państwami członkowskich Unii Europejskiej.

³² Ibidem, *Metodologia 2022 - Indeks gospodarki i społeczeństwa cyfrowego*, s.12.

Rysunek 1 Indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego 2022 r.

European Commission

Źródło: UE, Indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego DESI 2022, wynik całkowity (ang. DESI overall index).

Jak wynika z Rysunek 1, Polska znajdowała się pod względem postępu w cyfryzacji na 24 miejscu w Unii Europejskiej i wyprzedzała jedynie takie kraje jak Rumunia, Bułgaria i Grecja³³. Wynik ten był także znacznie niższy od średniej unijnej.

Bardzo ważnym, jest fakt, że Unia Europejska od 2023 r.³⁴ dokonała zmiany sposobu prezentacji indeksu DESI, odstąpiła od opisanej prezentacji opartej o system wag (25% per wymiar główny) oraz skupiła się na prezentacji tylko konkretnych wskaźników (indeks DESI: wymiar podrzędny, ang. sub-dimension). Doszło także do zmian w nazewnictwie wymiarów i wskaźników indeksu DESI, m.in. „Kapitał ludzki” został zastąpiony nazwą „Umiejętności cyfrowe”, „Integracja technologii cyfrowej” nazwą „Transformacja cyfrowa w biznesie”, a „Cyfrowe usługi publiczne” nazwą „Cyfryzacja usług publicznych”, pozostając jednak w

³³ Indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego DESI, 2022, wynik całkowity (ang. DESI overall index), https://digital-decade-desi.digital-strategy.ec.europa.eu/datasets/desi-2022/charts/desi-composite?indicator=desi_sliders&breakdownGroup=desi&period=2022&unit=pc_desi_sliders (dostęp w dniu 20.08.2024).

³⁴ Metodologia 2024 Indeks gospodarki i społeczeństwa cyfrowego (ang. DESI 2024 methodological note), <https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/106717>, s.3-8.

znaczeniu nadal porównywalnymi (potwierdza to m.in. nazewnictwo wskaźników pomiarowych Eurostatu). Zmiana ta miała na celu uwzględnienie specyfiki konkretnych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz zwiększenie obiektywizmu oceny ich poziomu cyfryzacji, skupiając się bezpośrednio na lepiej doprecyzowanych współczynnikach opisywanych w kolejnej części pracy. Dlatego też dane prezentowane jako globalny współczynnik cyfryzacji danego państwa (w oparciu o wagi 25%) lub całej Unii są dostępne w tej formie do początku 2022 r.

1.3 Tempo rozwoju cyfrowego

Warto wspomnieć, że w oparciu o indeks DESI przedstawić można także różnice w szybkości postępu w cyfryzacji państw członkowskich UE, przyjmując dla przejrzystości cztery poziomy trendu rozwoju cyfrowego: uciekających liderów, zwalnających liderów, nadrabiających zaległości i pozostających w tyle, często wykorzystywane w artykułach o podobnej tematyce³⁵. Takie badanie zestawiające trendy rozwoju państw UE i samej UE wydają się być istotnej, choćby dla planowania i prowadzenia przez dane państwo skutecznej polityki w zakresie rozwoju cyfrowego. Ponieważ jednak, nie ma sformalizowanych reguł definiujących sposób wyliczania poziomów trendu rozwoju cyfrowego, autor spróbował na potrzeby tego opracowania takiej formalizacji dokonać i przyjął model najprostszy, oparty o równanie prostej, opisanej równaniem „funkcji liniowej”³⁶.

Równanie prostej:

$$y(x) = Ax + B$$

gdzie

A – współczynnik kierunkowy prostej, określający trend rozwoju cyfrowego,

³⁵ Mikołaj Marszycki (data utworzenia 26.09.2022), Artykuł prasowy ITWiz, DESI 2022 – Polska nadal w ogonie cyfryzacji wśród państw UE, <https://itwiz.pl/desi-2022-polska-nadal-w-ogonie-cyfryzacji-wsrod-panstw-ue/> (dostęp w dniu 22.08.2024).

³⁶ Funkcja liniowa, Encyklopedia PWN, <https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/funkcja-liniowa> (dostęp z dnia 20.08.2024).

B – określa punkt przecięcia z osią OY (o współrzędnych: $0,y$), określający poziom bazowy rozwoju cyfrowego.

Ja opisano powyżej do badania będzie wykorzystane równanie funkcji liniowej oraz jego współczynnik kierunkowy (A), opisujący wartość zagregowanego współczynnika wzrostu rozwoju cyfrowego Polski. Podobnie została dokonana ocena średniego wzrostu Unii Europejskiej. Oba pomiary zostały dokonane na podstawie danych opartych o indeks DESI 2022 i objęły ostatnie lata (2017-2022). Wyliczenie współczynników zostało zrealizowane przy wykorzystaniu modelu matematycznego - regresji liniowej³⁷. Poniżej na Rysunek 2 przedstawiono współczynnik wzrostu (A) rozwoju cyfrowego Polski na tle Unii Europejskiej.

Rysunek 2 Rozwój cyfryzacji w Polsce na tle Unii Europejskiej.

Źródło: opracowanie własne, na podstawie *Indeksu DESI 2022* (w oparciu o wymiar główny).

Jak widać współczynnik wzrostu Polski ($A=3,14$) jest niestety niższy od współczynnika wzrostu Unii Europejskiej ($A=3,62$), co daje podstawy do określenia Polski jako państwa „pozostającego w tyle”. Co warto podkreślić na wykresie wyraźnie również widać, że tempo

³⁷ Dariusz Ampuła, *Regresja jako metoda procesu predykcji*, Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, Zeszyt 130 nr 2/2014, 67-78, https://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-fe95aaf8-30a0-4a2b-b2e0-3be1eb333af5/c/PTU_130_2014_Ampula.pdf (dostęp w dniu 20.08.2024).

rozwoju Polski jest na stałym poziomie, podczas gdy średnia unijna „delikatnie” zaczyna rosnąć (ostatni punkt EU na wykresie – rok 2022), co jeszcze bardziej zmniejsza szanse przecięcia się wykresów w perspektywie najbliższych lat (przecięcie się wykresów to symboliczne dogonienie Unii Europejskiej).

Pocieszającym może być fakt, że istnieją obszary, gdzie Polska plasuje się na poziomie państwa „nadrabiającego zaległości”, ze względu na tempo zmian (wzrostu), m.in. w zakresie budowy publicznych usług cyfrowych³⁸. Poniżej poglądowo przedstawione na Rysunek 3, gdzie współczynnik wzrostu Polski ($A=1,075$) jest nieco, ale jednak większy od wartości średniej UE ($A=1,033$).

Rysunek 3 Rozwój usług administracji publicznej w Polsce na tle Unii Europejskiej.

Źródło: opracowanie własne, na podstawie *Indeksu DESI 2022* (współczynnik: cyfrowe usługi publiczne).

W obu analizowanych powyżej przypadkach nie bez znaczenia pozostaje współczynnik poziomu bazowego(B), który rozumieć należy jako „lukę cyfrową”, którą dzięki wielkości

³⁸ *Cyfrowa dekada. Sprawozdanie krajowe 2024*, Eurobarometer 551, <https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/106821> (dostęp w dniu 20.08.2024).

współczynnika trendu rozwoju (A) można zniwelować. Jak pokazały powyższe badania przytoczona luka prawdopodobnie będzie nam nadal towarzyszyć w najbliższym czasie.

1.4 Droga ku cyfrowej dekadzie

Dziesięć lat stosowania indeksu DESI dało podstawy do rozważań: czy cyfrowy postęp cywilizacyjny w Unii Europejskiej jest realizowany na wystarczającym poziomie, czy odbywa się w sposób porównywalny dla wszystkich krajów Unii oraz czy odbywa się z poszanowaniem równości płci. Wydaje się, że właśnie analiza indeksu DESI dała podstawy do dalszego udoskonalania przepisów stymulujących i równocześnie wyrównujących szanse rozwoju dla wszystkich państw Unii Europejskiej. W 2023 r. Komisja Europejska drogą decyzji powołującej program polityki „Droga ku cyfrowej dekadzie”³⁹ do 2030 r., ustanowiła nowe cele cyfrowe bazujące na czterech kluczowych filarach opisanych poniżej.

Pierwszy z nich to umiejętności cyfrowe (kompetencje cyfrowe) użytkowników, czyli właściwie wykwalifikowane cyfrowo społeczeństwo i profesjonaliści w dziedzinie cyfrowej, przy czym cel określa co najmniej 80% osób w wieku 16-74 lat posiada przynajmniej podstawowe umiejętności cyfrowe oraz co najmniej 20 mln specjalistów w dziedzinie ICT jest zatrudnionych w przedsiębiorstwach⁴⁰,

Drugi filar to bezpieczna, odporna, wydajna i zrównoważona infrastruktura cyfrowa, przy czym wszyscy użytkownicy końcowi przebywający w stałej lokalizacji są objęci siecią gigabitową aż do punktu zakończenia sieci, a wszystkie obszary zaludnione są objęte ultraszybką siecią bezprzewodową (co najmniej jak 5G). Filar ten to także dążenie do produkcji w UE najnowocześniejszych półprzewodników (co najmniej 20% produkcji światowej), budowa węzłów brzegowych (co najmniej 10000 szt.)⁴¹, oferujących wysoki stopień bezpieczeństwa i rozmieszczonych w sposób gwarantujący skuteczny i wydajny dostęp, a także budowa unijnego komputera kwantowego (do 2025 r.),

³⁹ Ibidem, *Decyzja (UE) 2022/2481 z dnia 14 grudnia 2022 r.*

⁴⁰ Ibidem.

⁴¹ Ibidem.

Trzecim filarem jest transformacja cyfrowa przedsiębiorstw, realizowana w taki sposób, aby co najmniej 75% przedsiębiorstw unijnych korzystało z usług: przetwarzania danych w chmurze, przetwarzania dużych zbiorów danych, wykorzystania sztucznej inteligencji, a ponadto, aby 90% unijnych małych i średnich przedsiębiorstw osiągnęło przynajmniej podstawowy poziom wskaźnika wykorzystania technologii cyfrowych,

Ostatnim, ale nie mniej ważnym filarem jest cyfryzacja usług publicznych, realizowana tak, aby wszystkie kluczowe usługi publiczne były dostępnymi „online” dla obywateli i przedsiębiorstw w UE, aby wszyscy jej obywatele mieli dostęp do swojej elektronicznej dokumentacji medycznej oraz do środków identyfikacji elektronicznej (uznawanych w całej UE).

Również w przepisach określonych w decyzji⁴², Komisja Europejska zdecydowała o utworzeniu kluczowych wskaźników efektywności (ang. „Digital Decade KPI”), prezentowanych w corocznych raportach pn. „Cyfrowa dekada” (ang. „Digital decade”), a stanowiących podstawę do skutecznego pomiaru wyznaczonych i opisanych powyżej celów cyfrowych obrazujących postęp cyfrowy państw Unii Europejskiej jak i samej Unii. Warto zauważyć, że wszelkie wskaźniki pozostają w bezpośrednim związku ze składowymi indeksem DESI, a nawet je doprecyzowują. Dla pełni zrozumienia sposobów wyznaczania przez Unię celów cyfrowych, ich nadzoru i pomiaru, warto także zaprezentować kluczowe różnice pomiędzy podejściem opartym o bezpośrednią analizę DESI oraz opartym o raporty „Cyfrowa dekada”. Różnice te wynikają bezpośrednio z przyjętych założeń, gdyż DESI to wskaźnik służący do pomiaru postępów (prezentowanych w odstępach rocznych), natomiast raport „Cyfrowa Dekada” nadzoruje i monitoruje cele wyznaczone polityką „Droga ku cyfrowej dekadzie”. Co ważne, do pomiaru postępów w ich realizacji wykorzystywany jest właśnie indeks DESI, a co świadczy o ich komplementarności.

W Tabeli 2 przedstawiono kluczowe dane - szczegółowe cele cyfrowe, mierzone przy wykorzystaniu indeksu DESI, do których wykorzystano jako źródło dokument Komisji Europejskiej dotyczący Polski pn. „Cyfrowa dekada. Sprawozdanie krajowe 2024” (ang. „Digital

⁴² Ibidem.

Decade 2024: Country reports”)⁴³, który od 2023 r., wykorzystywany jest do monitorowania postępów w realizacji celów cyfrowych⁴⁴ (w raporcie integralnym źródłem informacji są, jak napisano już powyżej, wskaźniki DESI).

Tabela 2 Szczegółowe cele cyfrowe, Droga ku cyfrowej dekadzie, wykonanie na 2024 r., w oparciu o indeks DESI.

Grupa (dla porównania kategoria analogiczna jak w indeksie DESI)	Kluczowy wskaźnik efektywności (ang. Digital Decade KPI)	Polska			UE		Cel cyfrowej dekady do 2030 r.	
		DESI 2023	DESI 2024	Roczny postęp	DESI 2024	Roczny postęp	PL	UE
Łączność	Staża sieć o bardzo dużej przepustowości (VHCN)	70.7%	81.1%	14.6%	78.8%	7.4%	100%	100%
	Pokrycie światłowodów do zasięgu lokalu (FTTP)	59.5%	75.4%	26.7%	64.0%	13.5%	100%	-
	Ogólny zasięg sieci 5G	63.4%	71.9%	13.4%	89.3%	9.8%	100%	100%
Integracja technologii cyfrowej	Produkcja półprzewodników		Nie					
	Węzły brzegowe		44		1 186		370	10 000
	MŚP o co najmniej podstawowym poziomie intensywności korzystania z technologii cyfrowych	39.8%	50.0%	12.1%	57.7%	2.6%	90%	90%
	Chmura obliczeniowa	19.2%	46.5%	55.6%	38.9%	7.0%	75%	75%
	Sztuczna inteligencja (AI)	2.9%	3.7%	13.0%	8.0%	2.6%	10%	75%
	Analityka danych (Big Data)	Nie	19.3%	Nie	33.2%	Nie	35%	75%
	Sztuczna inteligencja, chmura obliczeniowa lub analityka danych	Nie	51.8%	Nie	54.6%	Nie		75%
	Jednorożce (ang. unicorn) ⁴⁵		11		263		20	500
Kapitał ludzki	Przynajmniej podstawowe umiejętności cyfrowe	42.9%	44.3%	1.6%	55.6%	1.5%	80%	80%
	Specjaliści z zakresu ICT	3.7%	4.3%	16.2%	4.8%	4.3%	6%	~10%
Cyfrowe usługi publiczne	Notyfikacja schematu dowodu osobistego		Tak					
	Cyfrowe usługi publiczne dla obywateli	59.9	63.7	6.4%	79.4	3.1%	100	100
	Cyfrowe usługi publiczne dla przedsiębiorstw	72.7	72.9	0.2%	85.4	2.0%	100	100
	Dostęp do e-Dokumentacji Medycznej	86.4	90.0	4.2%	79.1	10.6%	100	100

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu *Cyfrowa dekada. Raport krajowy 2024 r.*

⁴³ Ibidem, *Cyfrowa dekada. Sprawozdanie krajowe 2024.*

⁴⁴ Ibidem.

⁴⁵ *Communication From The Commission To The European Parliament, The Council, The European Economic And Social Committee And The Committee Of The Regions 2030 Digital Compass: the European way for the Digital Decade*, Rozdział 3.3, przypis nr 30, COM (2021) 118 final. Dz. U. C 123/01

Z raportu „Cyfrowa dekada 2024 r.” wynika, że stan wiedzy polskiego społeczeństwa co do posiadania podstawowych umiejętności cyfrowych (44,3%) znajduje się znacznie poniżej średniej UE (55,6%). Dodatkowo co warto podkreślić, średni wzrost jego umiejętności cyfrowych na poziomie 1,6% punktu procentowego (p. proc.), zdaje się uniemożliwiać osiągnięcie do 2030 r. wyznaczonego celu cyfrowego Unii Europejskiej wynoszącego 80% (odsetek społeczeństwa posiadającego odpowiednie umiejętności do czynnego uczestnictwa w gospodarce cyfrowej)⁴⁶.

1.5 Cyfrowe wskaźniki efektywności

Mechanizm stosowany w celu oceny postępów państw członkowskich Unii Europejskiej obejmuje gospodarkę oraz społeczeństwo cyfrowe i odbywa się poprzez zintegrowanie odpowiednich „wskaźników efektywności”⁴⁷. Wskaźniki to zostały grupowane wokół głównych kategorii indeksu DESI, jakimi są: jakość sieci połączeń, kapitał ludzki, wykorzystywanie sieci Internet, integracja technologii cyfrowych oraz cyfrowych usług publicznych⁴⁸. Jednak jak przedstawiono we wcześniejszej części pracy, każda z głównych kategorii posiada jeszcze bardziej uszczegółowione wskaźniki pomiarowe. Poniżej przedstawiono, zestawienie najistotniejszych wskaźników szczegółowych⁴⁹ na których oparte będą dalsze rozważania.

Osoby używające sieci Internet co najmniej raz w tygodniu

Wskaźnik DESI pn. „Osoby używające sieci Internet co najmniej raz w tygodniu”, określa procentowy udział osób w przedziale wiekowym 16-74 lat, które korzystają z sieci Internet co najmniej raz w tygodniu⁵⁰. Wskaźnik co ważne, nie określa użytkowników o zaawansowanych

⁴⁶ Ibidem, *Cyfrowa dekada. Sprawozdanie krajowe 2024 r.*

⁴⁷ *Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2023/1353 z dnia 30 czerwca 2023 r. określająca kluczowe wskaźniki efektywności służące do pomiaru postępów w realizacji celów cyfrowych ustanowionych w art. 4 ust.1 decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2481.*, Dz. U. L 168/1.

⁴⁸ Ibidem, *Metodologia 2022 Indeks gospodarki i społeczeństwa cyfrowego*.

⁴⁹ Ibidem, *Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2481.*

⁵⁰ *Indeks DESI 2024, Użycie Internetu, użytkownicy w wieku 16-74 lata* (ang. Internet Use, All individuals (aged 16-74)), https://digital-decade-desi.digital-strategy.ec.europa.eu/datasets/desi/charts/desi-indicators?period=desi_2024&indicator=desi_iuse&breakdown=ind_total&unit=pc_ind&country=AT,BE,BG,HR,CY,CZ,DK,EE,EU,FI,FR,DE,EL,HU,IE,IT,LV,LT,LU,MT,NL,PL,PT,RO,SK,SI,ES,SE (dostęp w dniu 20.08.2024).

umiejętnościach technicznych, wskazuje natomiast wszystkie osoby, które w jakikolwiek sposób korzystają z sieci, co stanowi podstawę do wykorzystania sieci Internet na co dzień do realizacji bieżących spraw – cyfrowo.

Osoby posiadające podstawowe umiejętności cyfrowe

Kolejnym bardzo interesującym z perspektywy celu pracy jest wskaźnik DESI, pn. „Osoby posiadające podstawowe umiejętności cyfrowe”. Określa on procentowy udział użytkowników sieci i technologii cyfrowej, którzy posiadają na tyle dużą wiedzę, aby być aktywnym uczestnikiem gospodarki cyfrowej, a co za tym idzie korzystać z: publicznych serwisów administracji rządowej i lokalnej, dostępu do dokumentacji medycznej, e-commerce, komunikatorów, a także samemu wytwarzać proste treści cyfrowe. Indeks DESI jasno prezentuje, że jedynie połowa społeczeństwa polskiego posiada takie umiejętności. Umiejętności cyfrowe to kluczowy wskaźnik z punktu widzenia niniejszego opracowania, który stanowi o zdolności społeczeństwa do czynnego uczestnictwa w gospodarce cyfrowej.

Wykwalifikowani pracownicy sektora ICT

Współczynnik DESI pn. „Wykwalifikowani pracownicy sektora ICT”, dostarcza nam również informacji, które określają liczbę dostępnych na rynku pracy pracowników wyspecjalizowanych w technologiach teleinformatycznych (ang. Information and Communication Technologie - ICT). W tej kategorii Polska wypada całkiem nieźle, choć prawdopodobnie potencjał w tym zakresie jest nadal dosyć duży, co pośrednio potwierdzają dane DESI, analizowane w wariancie wartości względnych (procent zatrudnionych w sektorze ICT), gdzie Polska co prawda plasuje się na ostatnich miejscach, jednak niewiele poniżej średniej unijnej.

ROZDZIAŁ 2. Społeczeństwo w dekadzie transformacji cyfrowej

W tej części pracy skoncentrowano się na analizie dostępnych wskaźników dostarczanych przez Komisję Europejską, którymi są odpowiednio: indeks DESI, raporty „Cyfrowej dekady”, opracowanie projektu Eurobarometer, a dodatkowo wykorzystano także dane Głównego Urzędu Statystycznego i Europejskiego Urzędu Statystycznego.

Zebrane zostaną również dane dotyczące poziomu kompetencji cyfrowych Polaków, z uwzględnieniem podziału wiekowego, płci, miejsca zamieszkania i wykształcenia.

Na podstawie uzyskanych informacji powstanie obraz, ukazujący faktyczną sytuację dotyczącą stanu digitalizacji społeczeństwa polskiego, w tym jego kompetencji cyfrowych, a uzyskane w ten sposób wyniki posłużą m.in. w ostatnim rozdziale do przedstawienia wniosków oraz rekomendacji.

2.1 Cyfryzacja życia codziennego

Na początek, dla uwidocznienia badanego tematu, subiektywnej ocenie autora zostanie poddana zasadność samej transformacji cyfrowej, która niewątpliwie kieruje świat w stronę digitalizacji gospodarki. Do osiągnięcia tego celu zostaną wykorzystane badania przeprowadzone przez Eurobarometr⁵¹, a które wykazały, że „wpływ cyfryzacji wydaje się bardzo silny: prawie trzy czwarte Europejczyków (73%) uważa, że cyfryzacja codziennych usług publicznych i prywatnych ułatwia im życie, w tym 19%, którzy twierdzą, że sprawia, że ich życie jest „o wiele łatwiejsze”. Niecała jedna czwarta (23%) twierdzi, że digitalizacja codziennych usług publicznych i prywatnych utrudnia im życie.”⁵² Poniżej przedstawiono na Rysunek 4 wyniki badania, w którym respondenci odpowiadali na pytanie ankietowe: „Czy uważasz, że cyfryzacja codziennych usług publicznych i prywatnych ułatwia, czy utrudnia Twoje życie? (ang. Would you consider that the digitalization of daily public and private service is making your life easier or more difficult?)”⁵³ (tłumaczenie własne).

⁵¹ Projekt europejski Eurobarometer, <https://europa.eu/eurobarometer/>.

⁵² Cyfrowa dekada 2024: Specjalne sprawozdanie Eurobarometru, 2024, Eurobarometer 551, <https://digital-strategy.ec.europa.eu/pl/library/digital-decade-2024-special-eurobarometer-report>, s. 12 (dostęp w dniu 20.08.2024).

⁵³ Ibidem, s.13.

Wyniki przedstawiono na poniższym Rysunek 4, w podziale na państwa Unii Europejskiej, a kolorami oznaczono stwierdzenia: granatowym – życie staje się dużo łatwiejsze, niebieskim – życie staje się łatwiejsze, czerwonym – życie staje trudniejsze, fioletowym – życie staje się dużo trudniejsze, zielonym – nie wpływa na moje życie, a kolorem czarnym – nie mam zdania.

Rysunek 4 Znaczenie transformacji cyfrowej (w podziale na państwa UE)

Źródło: UE, Badanie wpływu transformacji cyfrowej obywateli na ich życie, Eurobarometer.

Wyniki dla Polski w tym badaniu, wypadają znacznie powyżej średniej Unii Europejskiej (na rysunku oznaczonej EU27) i wynoszą odpowiednio dla odpowiedzi: życie staje się łatwiejsze - 81%, życie staje trudniejsze - 13%, życie staje się dużo trudniejsze - 2%, bez wpływu na moje życie - 3%, nie mam zdania - 1%⁵⁴. Wynik 81% obywateli Polski uważających, iż cyfryzacja jest dla nich korzystna, niewątpliwie oznacza, że są także na nią w pełni gotowi.

Warto także podkreślić dodatkowo sprzyjające okoliczności, świadczące o dojrzałości polskich użytkowników, wynikające z badania Eurobarometru "Cyfrowa dekada 2024", które ukazują,

że 66% obywateli polskich uważa, że Unia Europejska chroni (m.in. ich) prawa cyfrowe (średnia unijna wynosi 45%)⁵⁵.

2.2 Sieć cyfrowa Internet

W indeksie gospodarki i społeczeństwa cyfrowego (DESI) od 2023, Komisja Europejska ujęła także osoby używające sieć Internet co najmniej raz w tygodniu. Wskaźnik określający procentowy udział takich osób w społeczeństwie pn. „Użycie Internetu” (ang. „Internet use”), objął te, które mieściły się w przedziale wiekowym 16-74 lat⁵⁶.

Wyniki badania dotyczące użycia Internetu, pokazane na Rysunek 5, ukazują rzeczywistość, w której z zasadzie prawie każdy obywatel Polski posiada dostęp do Internetu. Dla społeczeństwa polskiego współczynnik ten wynosi powyżej 85,32%, co jest wynikiem niewiele niższym od średniej unijnej 90,27%⁵⁷.

⁵⁵ Ibidem, s.56.

⁵⁶ Ibidem, *indeks DESI 2024, Użycie Internetu, użytkownicy w wieku 16-74 lata* (ang. Internet Use, All individuals (aged 16-74)).

⁵⁷ Ibidem.

Rysunek 5 Osoby używające sieci Internet co najmniej raz w tygodniu

Źródło: UE, Indeks DESI 2024, wymiar: Umiejętności cyfrowe, wskaźnik: Podstawowe umiejętności cyfrowe (odpowiednio, ang. Digital Skills, At least basic digital skills).

Wedle tego współczynnika ukazuje się obraz, w którym większość obywateli Polski posiada dostęp do Internetu, więc potencjalnie każdy z nich mógłby czynnie brać udział w gospodarce cyfrowej Europy i Świata. Jednocześnie jednak powstaje zagadnienie, dotyczące pojawiających się ciekawych interakcji pomiędzy: atrakcyjnością cyfrowego modelu życia, motywacją oraz budowaniem kompetencji do uczestnictwa w transformacji cyfrowej. Brak kompetencji może obniżać poziom motywacji do uczestnictwa w świecie cyfrowym, natomiast nieatrakcyjność usług cyfrowych dostępnych w sieci Internet, może powodować utratę motywacji oraz niechęć do zdobywania jakichkolwiek kompetencji w tym zakresie. Czynniki te mogą stanowić barierę wejścia w świat cyfrowy.

Na Rysunku 6 pokazano „atrakcyjność świata cyfrowego”, czyli najczęstszy przedmiot zainteresowania użytkowników Internetu w Polsce (w wieku 16-74 lata)⁵⁸, z którego wynika, że w największym stopniu, nierzadko przekraczając średnią unijną, Polacy używają sieci

⁵⁸ Ibidem, 20 lat razem. Polska w Unii Europejskiej, GUS, s. 44

Internet do: wyszukiwania informacji, wysyłania i odbierania wiadomości email, czytania gazet oraz uczestnictwa w sieciach społecznościowych.

Rysunek 6 Cel wykorzystywania sieci Internet w Polsce

	2022	
	EU27	PL
Wyszukiwanie informacji o towarach i usługach	69,6	74,3
Wysyłanie/odbieranie wiadomości e-mail	76,9	69,3
Czytanie internetowych serwisów informacyjnych/ gazet/ magazynów informacyjnych	63,6	64,3
Uczestnictwo w sieciach społecznościowych (tworzenie profilu użytkownika, publikowanie wiadomości lub innych treści na portalach społecznościowych itp.)	58,1	60,6
Oglądanie telewizji lub filmów przesyłanych strumieniowo przez Internet	65,1	58,2
Bankowość internetowa	59,6	55,6
Prowadzenie rozmów telefonicznych lub wideo	65,5	54,8
Wyszukiwanie informacji zdrowotnych	51,9	52,0
Słuchanie muzyki (np. radia internetowego, muzyki przesyłanej strumieniowo) lub pobieranie muzyki	53,8	47,0
Oglądanie wideo na żądanie z usług komercyjnych	42,3	35,1
Granie lub pobieranie gier	28,8	17,6
Sprzedaż towarów lub usług	18,4	13,4
Kursy online (na dowolny temat)	16,4	8,4

Źródło: GUS, Publikacja, *20 lat razem. Polska w Unii Europejskiej*, s. 45.

W większości jednak jak wynika z badania, użytkownicy z Polski wykorzystują usługi cyfrowe w stopniu poniżej średniej unijnej, a w przypadku wykorzystywania sieci Internet do realizacji kursów online, wynik jest prawie dwukrotnie niższy od średniej Unii Europejskiej⁵⁹.

2.3 Umiejętności cyfrowe

W tym punkcie należy przybliżyć bardziej dokładnie określenie „kompetencje cyfrowe”, „które w ciągu ostatniej dekady zaczęły być rozumiane jako „umiejętności życiowe”,

⁵⁹ Ibidem, *20 lat razem. Polska w Unii Europejskiej*, GUS, s. 45.

porównywalne do pisania i liczenia”⁶⁰ i obejmują obszary: Informacja, Komunikacja, Tworzenie treści, Bezpieczeństwo i Rozwiązywanie problemów⁶¹.

Obszary te należy rozumieć⁶²:

- 1) Informacja - sprawny dostęp do danych cyfrowych, umiejętność identyfikacji i klasyfikacji informacji wraz z ich pobieraniem i świadomym przetwarzaniem z uwzględnieniem praw autorskich.
- 2) Komunikacja - umiejętności komunikacja elektronicznej przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi (komunikatorów), umiejętność wyszukiwania i wchodzenia w interakcję i innymi uczestnikami (poprzez sieci społecznościowe).
- 3) Tworzenie treści - tworzenie, modyfikowanie, usuwanie informacji cyfrowych, w tym programowanie, ale wszystko z poszanowaniem własności intelektualnej.
- 4) Bezpieczeństwo – umiejętna ochrona informacji, w tym własnej i cudzej tożsamości cyfrowej, rozumienie zagrożeń.
- 5) Rozwiązywanie problemów – umiejętności rozwiązywania problemów, w tym problemów technicznych wraz z ciągłym budowaniem kompetencji w tym zakresie.

Jednym z wskaźników indeksu DESI, określającym procentowy udział Polaków, użytkowników sieci i technologii cyfrowej, którzy posiadają na tyle dużą wiedzę, aby być aktywnym uczestnikiem gospodarki cyfrowej, a co za tym idzie korzystać z: publicznych serwisów administracji rządowej i lokalnej, dostępu do dokumentacji medycznej, e-commerce, komunikatorów, a także samemu wytwarzać proste treści cyfrowe. Wyniki zebrane w tym badaniu można obejrzeć na poniższym Rysunek 7.

⁶⁰ Anusca Ferrari, DigComp, Raporty Badawcze i strategiczne, *Ramy odniesienia dla rozwoju i rozumienia kompetencji cyfrowych w Europie*, Joint Research Centre (JRC), Institute for Prospective Technological studies, 2013.s.11.

⁶¹ Ibidem, s.19.

⁶² Ibidem.

Rysunek 7 Osoby posiadające podstawowe umiejętności cyfrowe

European Commission

Źródło: UE, *Index DESI 2024*, wymiar: Umiejętności cyfrowe, wskaźnik: Podstawowe umiejętności cyfrowe (odpowiednio, ang. Digital Skills, At least basic digital skills).

Jak daje się zauważyć indeks DESI prezentuje, że jedynie połowa społeczeństwa polskiego posiada podstawowe umiejętności cyfrowe. Powyższe dane warto również uzupełnić o wyniki badań przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny, który wykazał, że w Polsce w 2021 r., „w populacji osób w wieku 16–74 lata osoby posiadające ograniczony poziom ogólnych umiejętności cyfrowych stanowiły 7,3%, osoby z wąskim poziomem – 11,4%, z niskim poziomem – 18,8%, z podstawowym poziomem – 22,3%, a z ponadpodstawowymi umiejętnościami cyfrowymi – 20,6%”⁶³. Po zsumowaniu dwu ostatnich wartości otrzymujemy wynik 42,9% osób posiadających kompetencje cyfrowe. W 2024 r. sytuacja w tym zakresie nie uległa znacznej zmianie, gdyż stosowne umiejętności cyfrowe posiadało 44,3% Polaków⁶⁴.

Warto w tym miejscu podkreślić jeszcze jedno zagadnienie dotyczące metodyki oceny umiejętności cyfrowych, bazujące na psychologii człowieka. Nie jest wykluczonym, że część respondentów – użytkowników deklarujących swój poziom kompetencji cyfrowych jako

⁶³ *Spółeczeństwo informacyjne w Polsce w 2022 roku*, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa, Szczecin 2022, s. 24.

⁶⁴ *Ibidem, Publikacja, 20 lat razem. Polska w Unii Europejskiej*, GUS, s.44.

zadowolający, przecenia je, i tym samym tematyka ta wydaje się z punktu badawczego bardzo ciekawa, być może wymagająca zgłębienia, gdyż takie postrzeganie sugeruje wprowadzenie współczynnika korekty wyników oraz zwiększenia prawidłowości oceny poziomu wiedzy cyfrowej użytkowników. Pomysłem na zbadanie i uwzględnienie tego czynnika jest poprowadzenie badań w odpowiednio dobranej grupie respondentów (np. płeć, wiek, wykształcenie i miejsce zamieszkania) polegających na wcześniejszym obraniu deklaracji o zakresie swoich umiejętności cyfrowych, a następnie poprzez przeprowadzenie krótkiego testu te umiejętności weryfikującego. Wynik będzie podstawą do określenia wielkości opisanego wskaźnika oraz stopnia jego wpływu na określenie kompetencji cyfrowych. Jednym z projektów próbujących dokonywać tego typu ocen jest projekt Komisji Europejskiej DigComp⁶⁵, czy też projekt Digital Skill Accelerator⁶⁶.

2.4 Cyfryzacja przedsiębiorstw

Polskie przedsiębiorstwa, jak przedstawił w raporcie Europejski Bank Inwestycyjny EIB(IS)⁶⁷ wykazują znaczne zainteresowanie cyfryzacją, co objawia się poprzez ciągłe wdrażanie nowych technologii cyfrowych takich jak: robotyzacja, automatyzacja, IoT (tzw. Internet rzeczy), przetwarzanie dużych zbiorów danych (ang. Big Data) oraz stosowanie mechanizmów sztucznej inteligencji (ang. Artificial Intelligence)⁶⁸. Poniżej na Rysunek 8 przedstawiono badanie obrazujące stopień wykorzystania technologii cyfrowych polskich przedsiębiorstw, na tle Unii Europejskiej. Badanie pn. „Cyfryzacja w Europie 2022-2023” (ang. Digitalisation in Europe 2022-2023)⁶⁹ zostało przeprowadzone poprzez Europejski Bank Inwestycyjny (EIB)⁷⁰.

⁶⁵ Instytut Studiów Perspektyw Technologicznych, DigComp,, <http://www.digcomp.pl/raport/>, <http://www.digcomp.pl/download/raport-eccc-digcomp-pl/?wpdmdl=396&masterkey=56f68effb867e>,

⁶⁶ Projekt Digital Skills Accelerator Erasmus+, Erasmus, <https://www.digitalskillsaccelerator.eu/pl/learning-portal/online-self-assessment-tool/>

⁶⁷ Ankiety inwestycyjne (ang. European Investment Bank Investment Survey, Europejski Bank Inwestycyjny, EIBIS, <https://www.eib.org/eibis>.

⁶⁸ Cyfryzacja w Europie 2022-2023, EIB, <https://www.eib.org/en/publications/20230112-digitalisation-in-europe-2022-2023>, s. 43.

⁶⁹ Ibidem, s. 62.

⁷⁰ Europejski Bank Inwestycyjny (ang. European Investment Bank – EIB), <https://www.eib.org/>.

Rysunek 8 Wdrożenia nowych technologii cyfrowych w przedsiębiorstwach

Źródło: www.Eeib.org/eibis, Raport: *Cyfryzacja w Europie 2022-2023*, s. 62

Badanie daje wprost odpowiedź na pytanie, jak ważna dla polskich firm jest cyfryzacja, gdyż poziom ich cyfryzacji wynosi 66%, co w stosunku do średniej unijnej (69%) jest wynikiem bardzo dobrym. Warto też zwrócić uwagę, iż całkowicie naturalnym działaniem biznesowym jest dążenie do ciągłego pomnażania zysków. Właśnie w celu zwiększania dochodów zarządzający przedsiębiorstwami nieustannie optymalizują koszty, minimalizują wykorzystywanie zasobów, skracają czasy realizacji zamówień, zwiększają sprzedaż towarów i usług oraz zwiększają ich dostępność. Można więc w sposób uzasadniony podejrzewać, że inwestowanie w tak znacznym stopniu (66%) w technologie związane z cyfryzacją przedsiębiorstw z pewnością wspiera właśnie osiągnięcie celów biznesowych, stając się m.in. naturalną motywacją ekonomiczną. Dla potwierdzenia powyższej tezy można także przytoczyć bardziej szczegółowe badania dot. zakresu działań przedsiębiorców, zaprezentowanego przez GUS⁷¹, w którym w 2023 r. 18% wszystkich przedsiębiorstw prowadzi sprzedaż w Internecie (średnia UE wynosi 22,9%). Przedsiębiorstwa posiadające własną stronę internetową to 67,3% (średnia UE wynosi 77,7%)⁷², a firmy wykorzystujące media społecznościowe to około 47,6%⁷³.

⁷¹ Ibidem, *20 lat razem. Polska w Unii Europejskiej*, GUS.

⁷² Ibidem, *Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2023 r. Główny Urząd Statystyczny*, s. 79,

⁷³ Ibidem, s. 83

2.5 Wykwalifikowani pracownicy sektora ICT

Na Rysunek 9 przedstawiono w liczbach bezwzględnych, wartość współczynnika DESI, określającego ilość, wyspecjalizowanych w technologiach teleinformatycznych (ang. Information and Communication Technologie - ICT) pracowników, którzy są dostępni na rynku.

Rysunek 9 Wykwalifikowani pracownicy sektora ICT

Źródło: UE, Indeks DESI 2024, wymiar: Umiejętności cyfrowe, współczynnik: Specjaliści ICT.

W tej kategorii, co dodatkowo potwierdza Rysunek 9, Polska wypada całkiem nieźle, choć prawdopodobnie potencjał w tym zakresie jest nadal dosyć duży, gdyż w Polsce druga co do wielkości ilość absolwentów to dziedzina inżynierjno-techniczna: 35508 osób, z praktycznie pewnymi wysokimi zarobkami, i z umiarkowanym ryzykiem braku pracy⁷⁴, w tym 10514 osób (ICT)⁷⁵, co daje szansę na szybkie narobienie zaległości w tym temacie.

⁷⁴ Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych Absolwenci 2022, Projekt realizowany przez OPI PIB na zlecenie MNiSW, s.3, <https://ela.nauka.gov.pl/bb3cc6bf-d4f4-414d-9aff-4a20e2845ac8> (dostęp w dniu 5.09.2024)

⁷⁵ Szkolnictwo wyższe – studenci i absolwenci 2022 r., Główny Urząd Statystyczny, <https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/szkolnictwo-wyzsze-studenci-i-absolwenci,20,3.html> (https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5488/20/3/1/absolwenci_uczelni_v2.xlsx - dostęp w dniu 5.09.2024)

Wartym podkreślenia jest fakt, że pomimo, że współczynniki indeksu DESI dotyczące postępu cyfrowego w Polsce, ukazują, że jest on zagospodarowany w porównywalnym udziale wg. płci to jednak obszar wykwalifikowanych pracowników ICT jest wyjątkiem od tej reguły i tam zdecydowana przewaga jest niestety odnotowana na korzyść mężczyzn⁷⁶.

Wyjątek dotyczący nierównowagi wg. płci pracowników sektora ICT przedstawiono na Rysunek 10.

Rysunek 10 Udział mężczyzn w rynku pracowników ICT

European Commission

Źródło: UE, Indeks DESI 2024, Wskaźnik: pracownicy ICT, wskaźnik wg. płci - mężczyźni,

Dla porównania, na Rysunek 11 przedstawiono wartość indeksu DESI dla współczynnika wykwalifikowanych pracowników ICT - kobiet⁷⁷.

⁷⁶ Indeks DESI 2024, https://digital-decade-desi.digital-strategy.ec.europa.eu/datasets/desi/charts/desi-indicators?period=desi_2024&indicator=desi_ict_spec&breakdown=m&unit=th_ind&country=AT,BE,BG,HR,CY,CZ,DK,EE,EU,FI,FR,DE,EL,HU,IE,IT,LV,LT,LU,MT,NL,PL,PT,RO,SK,SI,ES,SE (dostęp w dniu 20.08.2024).

⁷⁷ Indeks DESI, pracownicy ICT, kobiety, https://digital-decade-desi.digital-strategy.ec.europa.eu/datasets/desi/charts/desi-indicators?period=desi_2024&indicator=desi_ict_spec&breakdown=f&unit=th_ind&country=AT,BE,BG,HR,CY,CZ,DK,EE,EU,FI,FR,DE,EL,HU,IE,IT,LV,LT,LU,MT,NL,PL,PT,RO,SK,SI,ES,SE (dostęp w dniu 20.08.2024).

Rysunek 11 Udział kobiet w rynku pracowników ICT

Źródło: UE, Indeks DESI 2024, Wymiar: pracownicy ICT, wg. płci - kobiety.

Podsumowując, udział mężczyzn w rynku specjalistów ICT wynosi około 40%, podczas, gdy udział kobiet wynosi połowę mniej - około 20%, pozostawiając tym samym pole do doskonalenia, polegającego na aktywizacji kobiet do pracy w sektorze ICT.

ROZDZIAŁ 3. Kompetencje cyfrowe – badania społeczne

Rozdział ten koncentruje się w swojej zawartości na wielowymiarowym zestawieniu informacji dotyczących wiedzy społeczeństwa polskiego w zakresie aktywnego korzystania z informacji dostępnych w sieci Internet (m.in. usługi publiczne, zdrowie, e-Commerce), sposobów i umiejętności prowadzenia komunikacji cyfrowej, samodzielnego tworzenia nieskomplikowanych treści cyfrowych, świadomości zagrożeń i zdolności ich samodzielnego unikania wraz z jednoczesną oceną adekwatności tych kompetencji w stosunku do wyzwań stawianych przez transformację cyfrową, czyli jak przytoczono w poprzednich rozdziałach - podstawowych kompetencji cyfrowych.

3.1 Poziom podstawowych kompetencji cyfrowych

Warto w tym miejscu zestawić wyniki badań przygotowanych i wykorzystanych w pracy, które dotyczą poziomu aktywnego uczestnictwa społeczeństwa polskiego w szerokokorozumianej gospodarce cyfrowej, a polegającego na przenoszeniu szeregu aktywności realizowanych w sposób tradycyjny – osobisty, w świat cyfrowy – wirtualny. W dalszej części pracy przedstawiono zebrane wyniki dotyczące kompetencji cyfrowych, których podmiotem jest społeczeństwo polskie.

Znaczenie transformacji cyfrowej

W Tabeli 3, na podstawie danych uzyskanych z badań dotyczących znaczenia transformacji cyfrowej dla polskiego społeczeństwa⁷⁸ wynika, iż poziom świadomości Polaków znajduje się znacznie powyżej średniej Unii Europejskiej i jest porównywalny z liderami transformacji cyfrowej takimi jak: Szwecja, Dania, Niderlandy czy Finlandia.

⁷⁸ Ibidem, *Cyfrowa dekada 2024: Specjalne sprawozdanie Eurobarometru*, s.15.

Tabela 3 Znaczenie transformacji cyfrowej dla społeczeństwa

Lp.	Kraj	Znaczenie transformacji cyfrowej dla społeczeństwa
1.	Polska	81%
2.	Szwecja	88%
3.	Dania	83%
4.	Niderlandy	83%
5.	Finlandia	78%
6.	Średnia w UE	73%

Źródło: opracowanie własne, na podstawie *Raport Eurobarometer 551, Cyfrowa dekada 2024*, Specjalne wydanie Eurobarometru, s. 15.

Można stwierdzić, że wynik w tym badaniu jest sprzyjający Polsce, zarówno z punktu widzenia krajowego, jak i Unii, gdyż ponadto, że jest wysoki (81%) to także znajduje się znacznie powyżej średniej Unii Europejskiej (73%). Wynik nie pozostawia więc wątpliwości, że społeczeństwo polskie jest dojrzałe w świadomości korzyści jakie wynikają z transformacji cyfrowej oraz obywatele są pewni, że cyfryzacja jest dla nich korzystna.

Stan cyfryzacji

Rozczarowujące mogą być natomiast dane przedstawione w Tabeli 4, dotyczące badania stanu cyfryzacji Polski w porównaniu z pozostałymi państwami Unii Europejskiej, którego wyniki wykonane w oparciu o indeks DESI z 2021-2024 r. W badaniu tym Polska na tle państw Unii Europejskiej zajmuje uśrednione odległe 21 miejsce.

Tabela 4 Stan cyfryzacji Polski w porównaniu z państwami UE na podstawie indeksu DESI 2024.

Lp.	Kraj	Umiejętności cyfrowe (Podstawowe umiejętności cyfrowe) ⁷⁹	Łączność (Dostęp do Internetu) ⁸⁰	Transformacja cyfrowa w biznesie (MŚP o co najmniej podstawowym poziomie intensywności cyfrowej) ⁸¹	Cyfrowe usługi publiczne (Użytkownicy usług administracji publicznej) ⁸²
1.	Polska, 21 (20,75) miejsce	25 miejsce (44,3%)	13 miejsce (93,30%)	21 miejscu (50,00%)	24 miejsce (66,40%)

Źródło: opracowanie własne, na podstawie *Indeks DESI 2024*, Wymiar: Podstawowe umiejętności cyfrowe, Wskaźniki: Dostęp do Internetu, MŚO o co najmniej podstawowym poziomie intensywności, Użytkownicy usług administracji publicznej.

W dalszej części pracy skupiono się na badaniu dotyczącym kompetencji cyfrowych społeczeństwa polskiego na tle liderów Europy. Jako liderów rozwoju Europy przyjęto na potrzeby badań państwa członkowskie Unii Europejskiej o najwyższym poziomie rozwoju cyfrowego, zajmujące pierwsze, najwyższe miejsca w indeksie DESI⁸³, będące równocześnie na najwyższym w Unii Europejskiej poziomie kompetencji cyfrowych: Finlandia (miejsce 1), Dania (miejsce 2), Niderlandy (miejsce 3) oraz Szwecja (miejsce 4). Wyboru dokonano opierając się na sportowej maksymie, że „aby osiągnąć sukces mierzyć się trzeba z najlepszymi”

⁷⁹ Podstawowe umiejętności cyfrowe (ang. At least basic digital skills) - Osoby posiadające „podstawowe” lub „ponadpodstawowe” umiejętności cyfrowe w każdym z następujących pięciu wymiarów: umiejętność korzystania z informacji i danych, komunikacja i współpraca, rozwiązywanie problemów, tworzenie treści cyfrowych i bezpieczeństwo.

⁸⁰ Dostęp do Internetu (ang. Overall internet take-up) - Gospodarstwa domowe z dostępem do Internetu w domu.

⁸¹ MŚP o co najmniej podstawowym poziomie intensywności cyfrowe (ang. SMEs with at least a basic level of digital intensity) – wynik intensywności cyfrowej opiera się na liczeniu, ile z 12 wybranych technologii jest wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa. Podstawowy poziom wymaga wykorzystania co najmniej 4 technologii.

⁸² Użytkownicy usług administracji publicznej (ang. e-Government users) - osoby, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy korzystały z Internetu w celu interakcji z organami władzy publicznej za pośrednictwem stron internetowych lub aplikacji mobilnych.

⁸³ Ibidem, *Indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego DESI, 2022, wynik całkowity* (ang. DESI overall index).

Poniżej w Tabeli 5 przedstawiono stan cyfryzacji Polski, w obszarze posiadanych przez społeczeństwo kompetencji cyfrowych w porównaniu z liderami Europy, z uwzględnieniem indeksu DESI 2022-2024.

Tabela 5 Liderzy Europy w cyfryzacji w porównaniu z Polską.

Lp.	Kraj	Kapitał ludzki (ang. Human Capital) ⁸⁴ DESI 2021	Kapitał ludzki (ang. Human Capital) ⁸⁵ DESI 2022	Umiejętności cyfrowe (ang. Digital Skills) ⁸⁶ DESI 2023	Umiejętności cyfrowe (ang. Digital Skills) ⁸⁷ DESI 2024
1.	Polska	36,32%	37,03%	42,93%	44,30%
2.	Szwecja	59,88%	61,97%	66,60%	66,44%
3.	Dania	57,55%	59,18%	68,65%	69,62%
4.	Niderlandy	60,62%	63,12%	78,94%	82,70%
5.	Finlandia	70,52%	71,39%	79,18%	81,99%
6.	Średnia w UE	44,64%	45,74%	53,92%	55,56%

Źródło: opracowanie własne, na podstawie *Indeks DESI 2021- 2024*, Wymiar: Kapitał ludzki (2021-2022), Umiejętności cyfrowe (podstawowe, 2023-2024) .

W tym miejscu należy poświęcić nieco uwagi metodyce wykorzystywanej w badaniu, gdyż od początku 2023 r. zmienił się sposób analizowania danych wykorzystywanych na potrzeby oceny stopnia cyfryzacji państw Unii Europejskiej. Przed 2023 r. do wyliczania wymiaru głównego (ang. Dimension) indeksu DESI 2021-2022 pn. Kapitał ludzki (ang. Human Capital) wykorzystywano współczynniki: „Umiejętności użycia Internetu” (ang. Internet User Skills) oraz „Zaawansowane umiejętności oraz programowanie” (ang. Advanced Skills and Development), które traktowane były rozłącznie. Z tego właśnie powodu prezentowana w Tabeli 5 wartość, jest sumą tych dwu wskaźników. Do wyliczania zaś wymiaru indeksu DESI 2023-2024 pn. Kompetencje cyfrowe (ang. Digital skills) wykorzystano pojedynczy współczynnik pn. „(co najmniej) podstawowe umiejętności cyfrowe” (ang. At least basic digital

⁸⁴ Indeks DESI, Wskaźnik „Kapitał ludzki”, 2022, <https://digital-strategy.ec.europa.eu/pl/policies/desi-human-capital> (dostęp w dniu 20.08.2024) .

⁸⁵ Ibidem.

⁸⁶ Indeks DESI, Wskaźniki „Podstawowe umiejętności cyfrowe”, 2024 https://digital-strategy.ec.europa.eu/datasets/desi/charts/desi-indicators?period=desi_2024&indicator=desi_dsk_bab&breakdown=ind_total&unit=pc_ind&country=AT,BE,BG,HR,CY,CZ,DK,EE,EU,FI,FR,DE,EL,HU,IE,IT,LV,LT,LU,MT,NL,PL,PT,RO,SK,SI,ES,SE (dostęp w dniu 20.08.2024).

⁸⁷ Ibidem.

skills), prezentowany w Tabeli 5, który zawiera w sobie zarówno wartości dotyczące średnich jak i zaawansowanych umiejętności cyfrowych. Oba powyższe modele zostały uwzględnione podczas wyliczeń.

Rysuje się więc interesujące zagadnienie, w którym społeczeństwo polskie choć chętne, gotowe i mentalnie dojrzałe do czynnego uczestnictwa w gospodarce cyfrowej, nie posiada wymaganych do tego kompetencji.

Można w tym miejscu także dodać, że Unia Europejska wyznaczając na 2030 r. cel, określający wymagany poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa w wysokości 80%⁸⁸, dostrzegła problem jakim jest konieczność zapewnienia wiedzy cyfrowej. W przypadku Polski tak wyznaczony cel wiąże się jednak z koniecznością nadrobienia zaległości w tej kwestii, gdyż dotychczasowe tempo transformacji cyfrowej było dla obywateli polskich nierzadko mocno zaskakujące.

Wartym jest też podkreślenia fakt, jak dużym jest to wyzwanie dla państwa polskiego, aby przy obecnym średnim wzroście kompetencji cyfrowych społeczeństwa wynoszącym 1,04 punktu procentowego (p. proc.) rocznie, osiągnąć cel Unii Europejskiej (80%). Podchodząc czysto matematycznie, przy obecnym współczynniku wzrostu wynoszącym 1,04 p. proc. osiągnięcie oczekiwanego poziomu kompetencji cyfrowych (80%), nastąpiłoby to za około 35 lat⁸⁹. Natomiast opierając się na poziomie wzrostu opartym na korzystniejszym wyliczeniu współczynnik kompetencji cyfrowych, dostarczanych przez bardziej uszczegółowiony po roku 2022 r. indeks DESI (wzrost 1,37 p. proc. rocznie) wyniosłoby to około 27 lat⁹⁰. Obie prognozy nie wyglądają optymistycznie i każdą opracować rozwiązanie, które będzie w stanie przyspieszyć rozwój kompetencji cyfrowych Polaków. Być może właśnie na podstawie podobnych obserwacji Komisja Europejska ogłosiła w swoim komunikacie, że „do 2025 r. 230 mln dorosłych powinno posiadać co najmniej podstawowe umiejętności cyfrowe, co obejmuje

⁸⁸ Ibidem, *Decyzja (UE) 2022/2481 z dnia 14 grudnia 2022 r.*

⁸⁹ Śr. współczynnik wzrostu kompetencji cyfrowych liczony przez autora wg. wzoru na średnią arytmetyczną: $[(DESI(2022)-DESI(2021))(\text{kapitał ludzki}) + (DESI(2024)-DESI(2023))(\text{kompetencje cyfrowe})]/2 = 1,04$ p. proc.

⁹⁰ Śr. współczynnik wzrostu kompetencji cyfrowych liczony przez autora wg. wzoru: $(DESI(2024)-DESI(2023))(\text{kompetencje cyfrowe}) = 1,37$ p. proc.

70% osób dorosłych w Unii Europejskiej”⁹¹, próbując tym samym wyznaczyć i rozliczać cele cząstkowe.

Zagrożenie osiągnięcia wymaganego do skutecznego uczestnictwa w gospodarce cyfrowej poziomu wiedzy (kompetencji cyfrowych) z stanowi kluczowe zagadnienie wymagające optymalizacji.

Wiek użytkowników

Rozważmy jednak dodatkowe elementy, obejmujące kryteria oceny (np. wiek badanych), które mogą uszczegółowić tworzący się obraz sytuacji dotyczącej poziomu umiejętności cyfrowych obywateli polskich, w tym także na tle państw - liderów Europy. Poniżej w Tabeli 6 zestawiono poziom kompetencji cyfrowych użytkowników w Polsce, w zależności od ich wieku. Wykorzystano do tego celu indeks DESI 2024 r. (wymiar: Podstawowe umiejętności cyfrowe).

Tabela 6 Kompetencje cyfrowe społeczeństwa polskiego w zależności od wieku

Lp.	Kraj	Podstawowe umiejętności cyfrowe (ang. At least basic digital skills) ⁹² DESI 2024		
		16-24 lat	25-54 lat	55-74 lat
1.	Polska	62,56%	56,72%	18,44%
2.	Szwecja	67,57%	74,79%	51,14%
3.	Dania	79,15%	75,72%	55,39%
4.	Niderlandy	91,13%	86,98%	72,23%
5.	Finlandia	93,77%	92,06%	62,24%
6.	Średnia w UE	69,98%	64,00%	37,05%

Źródło: opracowanie własne, na podstawie *Indeksu DESI 2024*, Wymiar: Podstawowe kompetencje cyfrowe, w podziale na wiek.

⁹¹ Komunikat KE, Europejski program na rzecz umiejętności służący zrównoważonej konkurencyjności, sprawiedliwości społecznej i odporności, COM(2020) 274 final, 2020, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52020DC0274> (dostęp dnia 20.08.2024).

⁹² Ibidem, *Indeks DESI*, wskaźnik „Podstawowe umiejętności cyfrowe”, 2024.

Zauważono tu największą dysproporcję poziomu kompetencji cyfrowych wśród użytkowników w przedziale wieku 55-74 lat (18,44%).

Powstaje zatem kolejne zagadnienie wymagające dalszej analizy, a dotyczące grupy wiekowej 55+ lat, wyraźnie wymagającej wypracowania sposobu podwyższania jej kompetencji cyfrowych.

Płeć użytkowników

Tabela 7 uwzględnia natomiast płeć użytkowników biorących udział w badaniu, uwzględniając także (dla lepszego zrozumienia zagadnienia) podział na wiek badanych.

Tabela 7 Kompetencje cyfrowe społeczeństwa polskiego w zależności od płci w podziale wiekowym

Lp.	Kraj	Podstawowe umiejętności cyfrowe (ang. At least basic digital skills) ⁹³ DESI 2024					
		Kobiety			Mężczyźni		
		16-24 lat	25-54 lat	55-74 lat	16-24 lat	25-54 lat	55-74 lat
1.	Polska	62,01%	57,33%	16,45%	63,09%	56,11%	20,84%
2.	Szwecja	71,11%	77,19%	48,08%	64,38%	72,49%	54,21%
3.	Dania	82,38%	74,38%	51,78%	76,03%	77,04%	59,13%
4.	Niderlandy	92,98%	88,87%	68,26%	89,32%	85,09%	61,72%
5.	Finlandia	98,38%	93,52%	62,71%	89,37%	90,67%	76,28%
6.	Średnia w UE	72,16%	64,43%	33,53%	67,93%	63,56%	40,93%

Źródło: opracowanie własne, na podstawie *Indeksu DESI 2024*, Wymiar: Podstawowe kompetencje cyfrowe, w podziale na płeć i wiek badanych.

Na podstawie badania rysuje się wyraźnie grupa obywateli w wieku 55-74 lat posiadająca poziom umiejętności cyfrowych najbardziej odstający od średniej Unii Europejskiej oraz jej liderów cyfrowych (niższy). Obserwacja ta jest szczególnie istotna, gdyż ukazuje, że problem wykluczenia grupy wiekowej 55+ dotyczy głównie Polski. Obrazują to wyniki pozostałych analizowanych państw Unii Europejskiej. Dodatkowo, w grupie wiekowej 55-74 lata, pojawia się zależność (z wyłączeniem Niderlandów), że wyższy poziom kompetencji

⁹³ Ibidem.

cyfrowych posiadają mężczyźni niż kobiety. Dla Polski wynik ten wynosi odpowiednio: dla kobiet - 16,45%, dla mężczyzn - 20,84%.

Zagadnienie ważne, wymagające dalszej analizy, dotyczy najniższych kompetencji cyfrowych grupy wiekowej 55+ lat. Pod uwagę należy także wziąć różnice kompetencji cyfrowych w zależności od płci badanych (na niekorzyść kobiet).

Wykształcenie użytkowników

Rozważań wymaga także poziom wiedzy cyfrowej osób, przeprowadzonej w podziale regionalnym oraz w zależności od wykształcenia. Tutaj posłużono się badaniami Głównego Urzędu Statystycznego z roku 2024 pn. „Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2023”⁹⁴. Ze względu na dostępność danych dotyczących wykorzystania sieci Internet przez użytkowników w podziale na ww. czynniki (region, wykształcenie) przyjęto, że zakres danych GUS, wskaźnik pn. „Osoby regularnie korzystające z Internetu” jest porównywalnym w rozumieniu społecznym ze wskaźnikiem inicjalnych kompetencji cyfrowych, Indeksu DESI pn. „Podstawowe kompetencje cyfrowe”, a więc może posłużyć jako miernik kompetencji cyfrowych użytkowników, co przedstawiono w Tabeli 8.

Tabela 8 Kompetencje cyfrowe społeczeństwa polskiego w zależności od wykształcenia

Lp.	Kraj	Wykorzystanie sieci Internetu według poziomu wykształcenia		
		Podstawowe	Średnie	Wyższe
1.	Polska	71,60%	81,30%	98,40%

Źródło: opracowanie własne na podstawie opracowania, *Społeczeństwo Informacyjne w Polsce 2023 r.*, Główny Urząd Statystyczny, s. 123.

Poniżej przytoczono także ciekawe i jak się zdaje ponadczasowe badanie Instytutu Badań Edukacyjnych (z 2015 r.)⁹⁵ w którym wyróżniono grupę szczególnie narażoną na brak

⁹⁴ *Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2023 r.* Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa, Szczecin 2023, s. 123.

⁹⁵ Agnieszka Chłoń-Domińczak, Paweł Grygiel, Dorota Holzer-Żelaźewska, Grzegorz Humenny, Anna Maliszewska, Marta Palczyńska, Michał Sitek, Karolina Świst, *Polacy z niskimi kompetencjami: aktywność zawodowa, uczenie się przez całe życie oraz wykluczenie społeczne - raport analityczny*, Warszawa, grudzień

podstawowych umiejętności obsługi komputera (obecnie formułowanych jako umiejętności cyfrowe):

„Grupa wieku 35-68 lat (co najmniej 88% bez podstawowych umiejętności komputerowych):

- Osoby pracujące przy pracach prostych, bezrobotne lub bierne, które mają wykształcenie gimnazjalne lub niższe.
- Osoby pracujące przy pracach prostych, bezrobotne lub bierne, które mają wykształcenie zasadnicze zawodowe w wieku 60 lat lub więcej.”⁹⁶

Powyższe badanie, ze względu na czas jego powstania, autor traktuje jedynie poglądowo i wykorzystuje go do określenia panujących wśród badanych grup społecznych trendów.

Z powyższego badania wynika, warta zauważenia obserwacja, że użytkownicy o wykształceniu średnim i podstawowym z pewnością wymagają podjęcia dodatkowego działania zmierzającego do poprawy ich znajomości zagadnień z obszaru transformacji cyfrowej.

Osoby o wykształceniu wyższym w zasadzie nie wymagają żadnego komentarza, gdyż ich udział w badaniu wykazał, że praktycznie wszyscy w tej grupie (98,40%) korzystają aktywnie z sieci Internet i dobrodziejstw gospodarki cyfrowej.

Miejsce zamieszkania użytkowników

W Tabeli 9 przedstawiono wyniki badania oparte o perspektywę geograficzną Polski, ukazujące wykorzystanie sieci Internet i uczestnictwa w gospodarce cyfrowej w zależności od regionu Polski.

Tabela 9 Kompetencje cyfrowe społeczeństwa polskiego w zależności od regionu Polski.

Lp.	Kraj	Wykorzystanie sieci Internetu według regionu Polski		
		Polska zachodnia	Polska centralna	Polska wschodnia
1.	Polska	85,40%	87,20%	81,00%

Źródło: opracowanie własne na podstawie opracowania, *Spółeczeństwo Informacyjne w Polsce 2023 r.*, Główny Urząd Statystyczny, s. 123.

2015 r., s.35, <https://ibe.edu.pl/images/download/ibe-raport-polacy-z-niskimi-kompetencjami.pdf> (dostęp z dnia 20.08.2024)

⁹⁶ Ibidem, s. 35.

Dodatkowo, warto przypomnieć badanie dotyczące dostępu do Internetu, które w tym badaniu wnosi szczególną wartość (dotyczy to obszaru geograficznego z najmniejszym dostępem do Internetu), które wskazuje, że „najniższy odsetek osób korzystających z Internetu oraz regularnie go użytkujących odnotowano w województwie świętokrzyskim (odpowiednio 84,5% i 76,5%).”⁹⁷

Jak wynika z powyższego, pomimo że różnice w kompetencjach cyfrowych, ocenianych w tym przypadku w oparciu o intensywność dostępu do Internetu (opisane w części

Wiek użytkowników, str. 39), występują pomiędzy różnymi obszarami Polski, to jednak nie są one znaczne. Warto zauważyć, że największy problem w tym zakresie występuje w województwie świętokrzyskim (76,5%), w którym użytkowników regularnie korzystających z sieci Internet jest najmniej, a więc tam możemy mieć do czynienia z biegunem niskich kompetencji cyfrowych, a może wręcz z przesłankami do występowania wykluczenia cyfrowego.

W pracy uwzględniono także stopień kompetencji cyfrowych Polaków w zależności od zamieszkiwanego przez nich obszaru, w zależności czy jest to obszar wiejski czy też mocno zurbanizowany – miejski. Badanie w tym zakresie przeprowadził Główny Urząd Statystyczny i przedstawił w wykorzystywanym już wcześniej dokumencie pn. „Społeczeństwo Informacyjne w Polsce 2023”⁹⁸, a co zaprezentowano w Tabeli 10.

Tabela 10 Odsetek osób regularnie korzystających z Internetu w 2023 r

Lp.	Kraj	Odsetek osób regularnie korzystających z Internetu 2023 r.		
		Duże miasta	Mniejsze miasta	Obszary wiejskie
1.	Polska	91,70%	85,30%	80,90%

Źródło: opracowanie własne na podstawie opracowania, *Społeczeństwo Informacyjne w Polsce 2023 r.*, Główny Urząd Statystyczny, s.121.

⁹⁷ Ibidem, *Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2023 r.*, Główny Urząd Statystyczny, s.123,

⁹⁸ Ibidem, s 121,

Wartą przytoczenia jest także obserwacja Głównego Urzędu Statystycznego z ww. badania, wskazująca, że najniższy odsetek korzystających z sieci Internet znajduje się *na terenach wiejskich, na których w ciągu ostatnich pięciu lat zaobserwowano wzrost wskaźnika (o 9,5 p. proc.)⁹⁹*, a więc pomimo pierwotnie niskiego zainteresowania Internetem sprzed lat, wieś bardzo szybko nadrabia „zaległości”.

Można więc antycypować, że z uwzględnieniem ww. trendu rozwojowego (około 2,5 p. proc. rocznie) oraz zaproponowanym przez Unię Europejską terminie (do 2030 r.), różnica w kompetencjach cyfrowych między mieszkańcami miasta o wsią będzie się permanentnie zmniejszać.

3.2 Poziom kompetencji specjalistycznych ICT

W ocenie Komisji Europejskiej przedstawionej w Raporcie „Cyfrowa dekada”¹⁰⁰, wyznaczony przez Unię Europejską cel (6%), jest osiągalny bez specjalnych dodatkowych działań.

Kompetencje ICT

Poniżej przedstawiono na Rysunek 12 zmianę poziomu kompetencji cyfrowych w zakresie wiedzy specjalistycznej ICT na przestrzeni ostatnich lat w Polsce oraz Unii Europejskiej.

⁹⁹ Ibidem.

¹⁰⁰ Ibidem, Cyfrowa dekada. Sprawozdanie krajowe 2024, s.26.

Rysunek 12 Odsetek wysokiej klasy specjalistów ICT wśród wszystkich zatrudnionych.

Źródło: opracowanie własne, na podstawie danych UE, *Indeks DESI 2024*, wskaźnik: specjaliści ICT.

Średni wzrost współczynnika dotyczącego specjalistów ICT wynosi 1,5 p. proc. Symulacja wzrostu pokazuje, że w 2030 r. odsetek pracowników o specjalistycznych kompetencjach cyfrowych będzie się mieścił w celu unijnym (6%). Warty jednak przypomnienia jest tutaj zagadnienie dotyczące mniejszego odsetka kobiet posiadających wysokie kompetencje ICT w stosunku do mężczyzn. Ten obszar wymaga dodatkowych działań, w tym wymaga opracowania systemu zachęt dla kobiet oraz walki ze stereotypami.

Inicjatywy wspierające rozwój specjalistyczny ICT

Wsparcie rozwoju w zakresie budowania kompetencji specjalistycznych ICT jest realizowane m.in. poprzez inicjatywę rządu polskiego prowadzoną w 2023 r. przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów dotyczącą kształcenie wysokiej klasy specjalistów ICT w modelu opracowanym we wspieranym przez Unię Europejską projekcie pn. „AI Tech”¹⁰¹, ale także poprzez podjęcie w

¹⁰¹ Uchwała nr 196 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia „Polityka dla rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce od roku 2020” <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP2021000023>

tym samym roku uchwały w sprawie w ustanowienia programu rządowego pod nazwą „Program Rozwoju Kompetencji Cyfrowych”¹⁰². Takie działania mają na celu wsparcie obszaru specjalistycznych kompetencji ICT. Warto zwrócić także uwagę, że program ten zakłada także dwukrotny wzrost udziału kobiet w rynku specjalistów ICT z poziomu około: 17% do 30% w 2030 r.¹⁰³.

3.3 Wykluczenie społeczno-cyfrowe

Ważnym tematem towarzyszącym egzystencji większości społeczeństw, jest zjawisko zwane wykluczeniem społecznym, które można określić m.in. jako „negatywny proces, w którym następuje wyjście poza mechanizm alokowania zasobów i dotyczy relacji władzy, podmiotowości, kultury i społecznej tożsamości”¹⁰⁴. Zjawisko to każdorazowo wymaga indywidualnej analizy, gdyż „nie poddaje się jednoznaczemu opisowi jedynie za pomocą prostych zmiennych zależnych, takich jak dochód czy wydatki. Nie posiada też wypracowanych własnych, charakterystycznych wskaźników ani mierników”¹⁰⁵. Istotnymi są też konsekwencje wykluczenia społecznego, gdzie „najczęściej analizuje się uczestnictwo jednostek w ramach trzech obszarów: ekonomicznego, politycznego i społecznego. Wykluczenie z partycypacji ekonomicznej oznacza brak uczestnictwa w procesie produkcji i w sferze konsumpcji. Aspekt polityczny dotyczy kwestii braku udziału w strukturach kształtowania i podejmowania decyzji politycznych, a społeczny – niedostatku kontaktów społecznych zarówno na poziomie rodziny, jak i wspólnoty lokalnej”¹⁰⁶.

Skutki dla osób zagrożonych wykluczeniem mogą być bardzo dotkliwe, gdyż mogą doprowadzić do: „deprywacji potrzeb, bezradności, osłabienia więzi rodzinnych, rozpadu rodziny, stygmatyzacji, izolacji, osłabienia mechanizmu samokontroli, marginalizacji, utraty

¹⁰² Uchwała nr 24 Rady Ministrów z dnia 31 lutego 2023 r., Program Rozwoju Kompetencji Cyfrowych, Monitor Polski 2023 r. poz. 318, <https://www.dziennikustaw.gov.pl/MP/2023/318>.

¹⁰³ KPRM, Okrągły stół na rzecz wzrostu liczby kobiet w zawodach IT. <https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/okragly-stol-na-rzecz-wzrostu-liczby-kobiet-w-zawodach-it> (dostęp w dniu 20.08.2024).

¹⁰⁴ Daria Becker-Pestka, Grzegorz Kubiński, Majka Łojko, Różne Obszary Wykluczenia Społecznego W Polsce Wybrane Zagadnienia, exante.com.pl, Wrocław, 2017, s.10.

¹⁰⁵ Ibidem, s.22.

¹⁰⁶ Rafał Kruszką, Wykluczenie społeczne – rys interpretacyjny i użyteczność badawcza, Kultura i Edukacja nr 1, 35-69, 2008, s. 42.

poczucia tożsamości i celu w życiu”¹⁰⁷. Skutki dla społeczeństwa również mogą być groźne i obejmować „ograniczenia/zagrożenie demokracji, polaryzacja i ekstremalne nierówności, pojawienie się podklasy oraz gett.”¹⁰⁸

W przypadku społeczeństwa cyfrowego także mamy do czynienia ze zjawiskiem opisanym powyżej tj. wykluczeniem społecznym, w tym wypadku jednak kluczowym czynnikiem wpływającym na proces wykluczenia jest transformacja cyfrowa. W związku z tym takie wykluczenie można nazwać wręcz wykluczeniem społeczno-cyfrowym.

Warto poświęcić kilka zdań na praktyczne zrozumienie terminu „wykluczenie społeczno-cyfrowe”, gdyż w przeciwieństwie do ujęcia socjologicznego znanego jako wykluczenie społeczne, zrozumienie wykluczenia cyfrowego i społeczno-cyfrowego nasyca pewnych trudności.

Pierwotnie, w końcu lat 90-tych i pierwszej dekadzie XXI wieku, wykluczenie cyfrowe było rozumiane jako brak dostępności do sieci Internet. Taki dostęp był trudny do osiągnięcia i posiadały go przede wszystkim ośrodki badawcze, uczelnie, armia, niektóre firmy oraz dosyć zamożne osoby prywatne. Aby w owym czasie, idąc za definicją OECD¹⁰⁹ nie być wykluczonym cyfrowo, konieczną była zapewniona dla użytkowników „dostępność komputerów – i potencjalnie dostępność, dostęp alternatywny poprzez telewizory czy telefony komórkowe – oraz dostęp do Internetu”¹¹⁰. I w zasadzie większość prowadzonych w owym czasie badań, m.in. przez Główny Urząd Statystyczny, w ten właśnie sposób definiowało wykluczenie cyfrowe, jako brak dostępu do sieci Internet.

¹⁰⁷ Narodowa Strategia Integracji dla Polski, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2003, s. 21, https://www.ipiss.com.pl/wp-content/uploads/2022/10/nsis_2000.pdf (dostęp w dniu 20.08.2024).

¹⁰⁸ Ibidem, s. 21.

¹⁰⁹ OECD, czyli Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organisation for Economic Co-operation and Development), to międzynarodowa organizacja rządowa o profilu ekonomicznym. Została utworzona w 1961 roku i ma swoją siedzibę w Paryżu, <https://www.oecd.org> (źródło OECD).

¹¹⁰ OECD, Understanding the Digital Divide, OECD 2001, OECD Digital Economy Papers No. 49, https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/understanding-the-digital-divide_236405667766, s.5 (dostęp w dniu 20.08.2024).

Obecna sytuacja, ponad 20 lat później ukazuje niedoskonałość tej definicji, gdyż pomimo że jak pokazują wyniki¹¹¹, większość członków społeczeństwa polskiego, posiada już dostęp do Internetu (ponad 80%), i to nierzadko dostęp szerokopasmowy, zarówno kablowy w domu, jak i mobilny w telefonie to jednak użytkownicy ci nie korzystają aktywnie z dobrodziejstw gospodarki cyfrowej. I także tutaj możemy posłużyć się opinią OECD, które wykazało się już w tamtym czasie, dobrym wyczuciem cyfrowej przyszłości i w swoim opracowaniu sygnalizowało, że nie tylko dostęp do sieci Internet ma znaczenie dla uczestnictwa w gospodarce cyfrowej. Wskazywało, że uniknąć wykluczenia mogą tylko te osoby i przedsiębiorstwa, które „wykorzystują i maksymalnie wykorzystują możliwości, jakie dają nowe technologie informacyjne i Internet”¹¹², pojawia się więc nowa utylitarna rola Internetu, traktowanego jedynie jako narzędzie. To właśnie tak przedstawiona dysfunkcja cyfrowa – jako brak aktywnego wykorzystywania przez użytkowników zaawansowanych zasobów sieci Internet, może w wymiarze społecznym zostać nazwana wykluczeniem społeczno-cyfrowym.

Analizując więc zjawisko wykluczenia społeczno-cyfrowego przyjęto, że na obecnym poziomie powszechności technologii cyfrowej, nie może obejmować ono dostępu do sieci Internet, gdyż praktycznie większość powierzchni Polski jest pokryta siecią cyfrową, zapewniającą użytkownikom łączność telefoniczną oraz szerokopasmowy i mobilny dostęp do sieci Internet, a jednak pomimo to mamy do czynienia z wykluczeniem społeczno-cyfrowym.

Reasumując, dostęp do sieci Internet jest niezbędny, ale tylko jako środek do realizacji celu nadrzędnego, jakim jest czynny udział w gospodarce cyfrowej. Dostępne badania

Niestety w ostatnich latach, badania dotyczące wykluczenia społeczno-cyfrowego nie były przedmiotem intensywnych dociekań naukowców, być może dlatego, że sieć Internet dociera obecnie właściwie wszędzie w Polsce, a wykluczenie społeczno-cyfrowe było właśnie nietrafnie traktowane jako brak dostępu do sieci Internet. W roku 2021 r. pojawiło się (bazujące na danych z 2019-2020 r.) interesujące badanie przeprowadzone przez Fundację

¹¹¹ Ibidem, EU, indeks DESI 2024, Użycie Internetu, użytkownicy w wieku 16-74 lata (ang. Internet Use, All individuals (aged 16-74)).

¹¹² Ibidem, s.5.

Stocznia (przy wsparciu firmy telekomunikacyjnej Orange)¹¹³, dotyczące wykluczenia społeczno-cyfrowego, w którym wykazano m.in., że „55% osób, które nigdy nie korzystały z sieci, mieszka na obszarach wiejskich”¹¹⁴, pomimo, że z całą pewnością w większości osoby te znajdują się w zasięgu sieci Internet. Ponadto zidentyfikowano, że „52% gospodarstw domowych bez dostępu do sieci jako powód niekorzystania z Internetu wskazuje brak odpowiednich umiejętności.”¹¹⁵. Ciekawym jest również zdefiniowanie w tym opracowaniu autorskiego wskaźnika pn. „indeks wykluczenia lokalnego”¹¹⁶, w którym autorzy raportu, w oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu Regulacji Elektronicznej oraz Ministerstwa Finansów prezentują obszary geograficzne o największym wykluczeniu cyfrowym (być może współczynnik ten wart byłby dalszego wykorzystania np. poprzez GUS lub Indeks DESI).

Obszary wskazane przez ten wskaźnik jako wykluczone to: tereny wiejskie, głównie znajdujące się w północno-wschodniej części Polski oraz w stopniu znacznie mniejszym, obszary wiejskie znajdujące się północno-zachodniej i południowo-wschodniej części kraju¹¹⁷. O ile powyższe informacje dotyczące miejsc największego stopnia wykluczenia społeczno-cyfrowego pozostają kierunkowo aktualne, o tyle dane dotyczące poziomu wykluczenia należy traktować poglądowo - jako historyczne, gdyż od czasu ich wykonania sytuacja uległa zmianie (m.in. mieliśmy w międzyczasie do czynienia z pandemią COVID-19 czy też aktualnie z wojną na Ukrainie). Idąc jednak nadal za aktualnymi danymi z Głównego Urzędu Statystycznego daje się stwierdzić, że sytuacja dotycząca obszarów wiejskich jest już znacznie korzystniejsza i różnice między obszarami miejskimi i obszarami wiejskimi nie są już takie duże (patrz. Miejsce zamieszkania użytkowników, str. 42).

Konkludując wyniki raportu Fundacji Stocznia i dodając do nich wyniki badań Głównego Urzędu Statystycznego można stwierdzić, że występuje duża determinacja ze strony

¹¹³ Anna Bartol, Jan Herbst, Aleksandra Pierścińska, Fundacja Stocznia, Wykluczenie społeczno-cyfrowe w Polsce. Stan zjawiska, trendy, rekomendacje, www.stocznia.org.pl, 2021, https://fundacja.orange.pl/app/uploads/2021/11/RAPORT_WYKLUCZENIE-SPOLECZNO-CYFROWE-W-POLSCE_2021.pdf, (dostęp 20.08.2024)

¹¹⁴ Ibidem, s.16.

¹¹⁵ Ibidem, s.17.

¹¹⁶ Ibidem, s.12.

¹¹⁷ Ibidem, s.15.

mieszkańców obszarów wiejskich, aby czynnie uczestniczyć w gospodarce cyfrowej, co jest potwierdzone pozytywnymi zmianami w dotyczących aktywności w gospodarce cyfrowej.

W Tabeli 11 Odsetek osób korzystających w sposób regularny z Internetu na przestrzeni lat 2021-2023. przedstawiono udział osób regularnie korzystających z Internetu, czyli (jak opisywano już w poprzedniej części Pracy) z dużym prawdopodobieństwem posiadających inicjalne, podstawowe umiejętności cyfrowe, są to także osoby zamieszkałe w miastach i na wsi. Tabela 11 ukazuje znaczne tempo wzrostu wiedzy cyfrowej mieszkańców wsi, a także zmniejszający się dystans pomiędzy miastem, a wsią.

Tabela 11 Odsetek osób korzystających w sposób regularny z Internetu na przestrzeni lat 2021-2023.

Odsetek osób regularnie korzystających z Internetu (w podziale na lata)			
Klasa miejsca zamieszkania	2021	2022	2023
Ogółem	83,60%	85,71%	85,3%
Miasto	87,20%	87,99%	88,2%
Miasto 100 000 i więcej	89,70%	89,82%	91,7%
Miasto 99 999 i mniej	85,10%	86,30%	85,3%
Wieś	78,40%	82,33%	80,9%

Źródło: GUS, *Odsetek osób korzystających regularnie z Internetu, klasa miejsce zamieszkania, miasto, miasto >100000, miasto <99999, wieś*, Główny Urząd Statystyczny, (<https://dbw.stat.gov.pl/pl/baza-danych>).

Aktualnie według najnowszego badania Głównego Urzędu Statystycznego, ogłoszonego w raporcie o stanie społeczeństwa cyfrowego 2023 r.¹¹⁸ podano, iż odsetek osób korzystających z Internetu rzadziej niż raz na tydzień wynosi 1,3%¹¹⁹, a osób określających siebie jako nieposiadających żadnych kompetencji cyfrowych wynosi 3,8%¹²⁰.

Raport Głównego Urzędu Statystycznego dotyczący zrównoważonego rozwoju (SDG) z 2021 r.¹²¹ posiada interesujące dane i wskazuje, że w najmniejszym stopniu Internet był rozpowszechniony nadal wśród osób starszych, spośród których w 2020 r. tylko 43%

¹¹⁸ Ibidem, *Spółeczeństwo informacyjne w Polsce w 2023 r.*, Główny Urząd Statystyczny, s. 119.

¹¹⁹ Ibidem, s. 120.

¹²⁰ Ibidem, s. 143.

¹²¹ *Raport Polska na drodze zrównoważonego rozwoju, Inkluzyny wzrost gospodarczy*, 2021, Główny Urząd Statystyczny, (<https://raportsdg.stat.gov.pl/2021/wlaczniacyfrowe.html>) (dostęp w dniu 20.08.2024).

zadeklarowało, że korzysta z sieci, a „wśród osób, które nigdy nie korzystały z Internetu, największą grupę w 2023 roku stanowiło niemal 2 miliony osób (1 991 700), co stanowi ponad 75 proc. wszystkich osób w Polsce, które nie potrafią obsługiwać Internetu”¹²².

Oznacza to, że ponad 55% osób starszych (55-74 lata) z nie korzystało z Internetu.

Przypomnieć należy, jak opisano w wcześniejszej części pracy, że korzystanie z sieci Internet jest warunkiem koniecznym, niezbędnym, aby być aktywnym uczestnikiem gospodarki cyfrowej. Dlatego też osoby, które nie wykorzystują tej światowej sieci nie mają możliwości, aby aktywnie uczestniczyć w transformacji cyfrowej.

Przyczyny niekorzystania z Internetu

Jak wspomniano powyżej temat wykluczenia cyfrowego zdaje się nie być aktualnie w głównym nurcie zainteresowań badawczych, zdecydowano więc, aby wykorzystać w pracy badanie Głównego Urzędu Statystycznego z 2019 r., które kierunkowo wskazuje główne przyczyny niechęci do korzystania z sieci Internet. W raportach z kolejnych lat, GUS zmienił podejście do tego zagadnienia i rozpoczął badania problemu z przeciwnej strony tj. do czego i w jakim udziale wykorzystywany jest dostęp do Internetu. Takie podejście jednak nie daje pełnego poglądu na badane przez autora zagadnienie, stąd właśnie decyzja o użyciu raportu GUS z 2019 r.

Na poniższym Rysunek 13 pokazano wyniki badań w zakresie przyczyn niekorzystania z sieci Internet.

¹²² Ministerstwo Cyfryzacji, *Jak pokonać wykluczenie cyfrowe seniorów – okrągły stół w KPRM* <https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/jak-pokonac-wykluczenie-cyfrowe-seniorow--okragly-stol-w-kprm> (dostęp w dniu 20.08.2024).

Rysunek 13 Powody braku chęci dostępu do Internetu w Polsce (gospodarstwa bez dostępu do Internetu, 2018-2019 r.)

Źródło: GUS, Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2019, Informacja sygnałna, Główny Urząd Statystyczny, s.2¹²³.

Po przeanalizowaniu danych z Rysunek 13 można dojść do interesujących wniosków., gdyż o ile zrozumiałą jest, nie bardzo z reszta już aktualna kwestia „Zbyt wysokich kosztów dostępu” do Internetu oraz zrozumiała jest znajdująca się często poza racjonalnym wytłumaczeniem „Niechęć do Internetu” (mogąca jednak też być racjonalnym wynikiem obaw o bezpieczeństwo czy obaw o uzależnienie), o tyle powody pn. „Brak potrzeby korzystania z Internetu” (65,70%) lub „Brak umiejętności” w korzystaniu z Internetu (51,30%) brzmią w obecnych czasach zaskakująco i stanowią poważny przyczynek do dalszych rozważań dotyczących konieczności zwiększenia poziomu kompetencji cyfrowych społeczeństwa polskiego. Wyniki badania potwierdzają tę potrzebę podobnie jak wcześniej przytoczone dane z Indeksu DESI (i to z 2024 r.), prezentujące poziom jakże niskich procentowo kompetencji cyfrowych społeczeństwa polskiego, oscylujących na poziomie 44,3% odsetka obywateli.

Powstaje zatem nowe zagadnienie wywołane badaniem, wskazujące „Brak potrzeby korzystania z Internetu” oraz ponownie zagadnienia „Brak kompetencji cyfrowych” jako główne powody niewykorzystywania sieci Internet.

¹²³ Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2019 roku. Informacja Sygnałna, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa, Szczecin 2019, s.2.

Pomimo, że jak wspomniano wcześniej przywołane badanie jest sprzed kilku lat, można przyjąć, że przytoczone główne powody niekorzystania z Internetu, przy tak znacznym odsetku osób, są nadal aktualne.

ROZDZIAŁ 4. Analiza wyników oraz rekomendacje

Jak wspomniano we Wstępie, celem pracy jest odpowiedź na pytanie badawcze czy obecny poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa polskiego jest wystarczający do wyznaczonych przez transformację cyfrową wyzwań oraz zadaje pytanie badawcze jak te kompetencje zwiększać?

Poniżej przedstawiono podlegające dalszym rozważaniom spostrzeżenia i obserwacje, wynikające z zebranych i przeanalizowanych w tej pracy danych:

1. Społeczeństwo polskie choć chętne, gotowe i mentalnie dojrzałe do czynnego uczestnictwa w gospodarce cyfrowej, nie posiada wymaganych do tego kompetencji.
2. Zagrożone jest osiągnięcie w niedługim czasie (cel Unii Europejskiej na 2030 r. wynosi 80%)¹²⁴ przyjętego poziomu wiedzy (kompetencji cyfrowych), wymaganego do skutecznego uczestnictwa w gospodarce cyfrowej.
3. Grupa wiekowa obywateli 55+ lat, wymaga dodatkowej uwagi w opracowaniu sposobu podwyższenia jej kompetencji cyfrowych, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet (55+).
4. Użytkownicy o wykształceniu średnim i podstawowym wymagają podjęcia działania zmierzającego do poprawy ich znajomości zagadnień z obszaru gospodarki cyfrowej.
5. Grupa 55% osób starszych (55-74 lata), którzy nigdy nie korzystali z Internetu, mogący zostać wykluczonymi społecznie i cyfrowo, wymaga opracowania sposobu efektywnego podniesienia ich kompetencji cyfrowych.
6. „Brak potrzeby korzystania z Internetu” oraz „Brak umiejętności” jako główne powody niewykorzystywania sieci Internet, wymagają szczególnego potraktowania.

W dalszej części dokumentu przedstawiono potencjalne przyczyny tak opisanego stanu rzeczy (problem badawczy) oraz opracowano rekomendacje mogące przynieść poprawę w dążeniu do realizacji celu, czyli zbudowania silnego wiedzą cyfrową, społeczeństwa, w którym każdy Polak w będzie się czuł pewnie i będzie aktywnie i skutecznie uczestniczyć w gospodarce cyfrowej. Takie działanie nie tylko poprawi wyniki gospodarcze Polski, ale także poprawi

¹²⁴ Ibidem, *Decyzja (UE) 2022/2481 z dnia 14 grudnia 2022 r.*

poziom dobrostanu, czyli „subiektywnego elementu jakości życia”¹²⁵ obywateli, rozumianego jako „m.in. wielkość dochodu, status zawodowy czy dostępność zasobów środowiska”¹²⁶.

4.1 Rozwój kompetencji osób w wieku 55+

Zagadnienia badawcze

- Grupa wiekowa 55+ lat, wymaga istotnej uwagi w opracowaniu sposobu podwyższenia jej kompetencji cyfrowych, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet 55+.
- Grupa 55% osób starszych 55+, którzy nigdy korzystali z Internetu, mogąca zostać wykluczoną społecznie i cyfrowo, wymagają podniesienia ich kompetencji cyfrowych.
- „Brak potrzeby korzystania z Internetu” jako główny powód niewykorzystywania sieci Internet, wymaga szczególnego potraktowania.

W tym miejscu pracy należy też spróbować odpowiedź na pytanie, dlaczego Polska tak znacząco odbiega w obszarze wiedzy cyfrowej od średniej unijnej, gdzie w 2024 r. (Indeks DESI 2024) i znajduje się dopiero na 25 miejscu spośród Państw Unii Europejskiej, pomimo podobnego średniorocznego tempa wzrostu umiejętności cyfrowych.

Kompetencje 55+

Przyczyn niższego poziomu posiadanych umiejętności cyfrowych w grupie wiekowej 55+ (55 - 74 lat) należy m.in. upatrywać w złożoność współczesnej historii Polski. Przypomnieć należy, iż dopiero po transformacji ustrojowej 1989 r. Polska rozpoczęła mozolny trud, aby nadgonić prawie 50 lat trudnego okresu PRL¹²⁷ lat, które pod względem dostępu obywateli do wiedzy technicznej i technologii były istotnie ograniczone. Lata 90-te, już w wolnej Polsce, były także niełatwe i był to czas, gdzie obywatele mieli istotniejsze – egzystencjalne sprawy „na głowie” i na ostatnim miejscu, jeżeli w ogóle, znajdowały się potrzeby samorozwoju technicznego, nie wspominając już o możliwościach finansowych i dostępie do technologii elektronicznych.

¹²⁵ Ibidem, *Pojęcia i koncepcje dobrostanu: Przegląd i próba uporządkowania*, s.12.

¹²⁶ Ibidem, s.12.

¹²⁷ PRL – Polska Rzeczpospolita Ludowa, 1945 – 1989, okres, w którym państwo polskie znajdowało się w strefie wpływu politycznego i wojskowego Związku Radzieckiego, przy tym było w odcięte od wszelkich technologii świata zachodniego.

Tymczasem właśnie już w latach 90-tych w Europie i na świecie pojawiły się „pierwsze jaskółki” gospodarki cyfrowej, gdyż „to właśnie darmowa sieć zwana World Wide Web, jak wspomniano wcześniej, naprawdę nakręciła wszystko”¹²⁸ i jak łatwo się domyślić ta sieć, to znane dzisiaj wszystkim, obsługujące praktycznie wszystkie obszary Internetu - usługi WWW. Lata 90-te to także czas, w którym już od ponad dekady świat posługiwał się komputerami osobistymi, podczas gdy w Polsce pierwsze takie komputery zaczęły się dopiero pojawiać na rynku. W takiej rzeczywistości niedoborów finansowych i niedostępności zasobów elektronicznych, obecne pokolenie 55+ próbowało się cyfrowo rozwijać. Można więc przyjąć, że dzisiejsze państwo polskie próbuje spłacić w stosunku do swoich obywateli 55+, swoisty dług i realizuje to poprzez budowanie na różne sposoby kompetencji cyfrowych, których obywatele ci nie mieli możliwości z przyczyn często niezależnych od siebie, jak napisano powyżej, osiąść.

Warto podkreślić, że pomimo trudnego startu (poziomu bazowego), tempo wzrostu kompetencji cyfrowych użytkowników z Polski jest porównywalne z tempem wzrostu Unii Europejskiej.

Na Rysunek 14 zostało przedstawione porównanie tempa wzrostu w zakresie kompetencji cyfrowych społeczeństwa polskiego na tle Unii Europejskiej, gdzie tempo wzrostu (nabywania) kompetencji cyfrowych jest porównywalne pomiędzy Polską i Unią Europejską.

¹²⁸ Ibidem, *The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence*, s.20.

Rysunek 14 Porównanie trendu wzrostu umiejętności cyfrowych w Polsce i UE

Źródło: UE, *Indeks DESI 2022*, Wymiar: Kapitał ludzki, Polska i UE, 2017-2022.

Rekomendacje 55+

Pisząc o grupie 55+ miano na myśli osoby, które w przypadku, gdy zawodowo nie zajmowały się technologią cyfrową, mogą mieć wymierny problem z przyswojeniem nowej wiedzy w tym zakresie. Dotyczy to nie tylko sposobu użycia nowoczesnych urządzeń cyfrowych (telefonów, komputerów czy tabletów), ale także zrozumienia idei gospodarki cyfrowej.

Jednak według autora najistotniejsza część dotycząca znajomość tematyki cyfrowej przez społeczeństwo, także w badanej grupie 55+ zostało już zapewnione, co potwierdzają badania opisane we wcześniejszej części pracy pn. „Znaczenie transformacji cyfrowej, str.34” potwierdzające, że 81% społeczeństwa widzi sens w znaczeniu transformacji cyfrowej.

Możemy więc, skupić się na pozostałych zagadnieniach dot. podniesienia kompetencji dla grupy wiekowej 55+, i podzielić je na dwie integralne części:

1. Motywacja do korzystania z Internetu

Jak potwierdzają badania opisane w części „Przyczyny niekorzystania z Internetu, str. 51”, ponad 65% badanych nie widzi potrzeby korzystania z sieci Internetu. Zasadniczą więc kwestią, która musi być odpowiednio obsłużona to stworzenie motywacji dla osób starszych opartej o przekonanie, że sieć Internet wraz umieszczonymi tam usługami może

być zarówno źródłem przyjemności (rozrywka, informacja, e-commerce), jak i źródłem ułatwień życiowych (komunikacja, dostęp do lekarza, e-Recepty, ePUAP), ale co najważniejsze z pewnością poprawi ich ogólny dobrostan¹²⁹.

Realizacja tego zadania powinna obejmować, w zależności od wieku i statusu zawodowego użytkownika, odpowiednio dobrane i skutecznie dostarczane informacje, zgodnie z jego potrzebami i umiejętnościami. Każda gmina powinna posiadać łatwo dostępne, dedykowane osoby lub przeszkolonych urzędników wspierających cyfrowo osoby tego wymagające, świadcząc pomoc techniczną i merytoryczną np. przez znany wszystkim - telefon. Niezastąpioną jest tutaj również rodzina osób, które wymagają wsparcia cyfrowego i dzięki której może dochodzić do automotywacji osób starszych np. poprzez wykorzystywanie technik komunikacji poprzez sieć Internetową. Powinny więc pojawić się informatory i system zachęt dla rodzin, które często nie zdają sobie sprawy, że nawet tak wąskie działanie, jak np. komunikacja internetowa może wspomóc proces zdobywania kompetencji cyfrowych starszych lub gorzej wykształconych członków swoich rodzin. Motywatorem dla grupy 55+ może być również łatwy i tani (nierzadko darmowy) dostęp do najnowszych informacji nt. ich społeczności, regionu czy miejscowości, przy ich jednoczesnym przekonaniu, że podczas działania nic „się nie zepsuje” i że to „niewiele kosztuje”. Motywatorem więc będą także z pewnością kwestie finansowe. Rozważyć zatem należy możliwość dofinansowania szkoleń oraz sprzętu ułatwiającego uczestnictwo w gospodarce cyfrowej osób o niższym statusie ekonomicznym.

2. Zwiększenie umiejętności używania sprzętu informatycznego.

Warunkiem sine qua non dla użytkownika usług cyfrowych jest umiejętność wykorzystania narzędzi niezbędnych do skutecznego włączenia się do cyfrowego uniwersum. Koniecznym jest więc nabycie umiejętności używania komputera lub tabletu, lub jeżeli jest to problemem, wówczas co najmniej nabyciem kompetencji użytkownika telefonu komórkowego (oczywiście nowej generacji – smartfonu). Nie ma lepszego sposobu nauki

¹²⁹ Ibidem, *Przeгляд i próba uporządkowania*, Instytut Psychologii, s.12.

niż ta oparta o konieczność samodzielnego użycia narzędzia - telefonu lub komputera do komunikacji, przeglądania wiadomości czy też pisanie wiadomości email.

Warto też zapewnić szkolenia dla osób starszych, ale z wyłączeniem osób aktywnych zawodowo, gdzie do procesu wykształcania kompetencji cyfrowych osób zawodowo aktywnych powinien być włączony pracodawca i to niezależnie od zakresu obowiązków pracownika. Warto rozważyć w tym miejscu wypracowanie takich przepisów, które zachęcą pracodawcę do doskonalenia kompetencji cyfrowych jego pracowników, niezależnie od zakresu ich obowiązków.

Jak opisano w części pracy pn. Cyfryzacja przedsiębiorstw s. 29, istotnym punktem zachęty dla przedsiębiorcy jest zwiększenie efektywności jego firmy, a więc należy skonstruować takie przepisy prawa lub system zachęt, aby pracodawca „widział interes” w szkoleniu swoich pracowników i tym samym w podnoszeniu ich kompetencji cyfrowych. Można więc powiedzieć, że będzie to pośrednia motywacja zatrudnionych u przedsiębiorcy osób.

Bardzo jest też ważnym, aby przełamywać różnorakie stereotypy ograniczające chęci do użycia urządzeń elektronicznych, np. stereotyp, iż kobieta, w szczególności w starszym wieku „nie musi się znać na technice” lub, że podczas używania urządzenia cyfrowego „na pewno coś się zepsuje”. Przekonanie to pochodzi prawdopodobnie z przeszłości, gdy do obsługi urządzeń technicznych wymagana była znaczna siła fizyczna, w połączeniu ze specyficzną wiedzą techniczną. Aktualnie takie podejście pozostaje w pełnej w opozycji do rzeczywistości. Można stwierdzić, że raczej mogłoby być swoistym tłumaczeniem się przed samą sobą, aby nie angażować się intelektualnie i nie próbować wykorzystywać urządzeń informatycznych. W tym zakresie z pewnością dobrym pomysłem byłoby prowadzenie stosownych kampanii informacyjnych i lokalnych instruktaży i szkoleń.

Nie do przecenienia są właśnie inicjatywy lokalne, czyli organizowanie szkoleń i warsztatów, ściśle dopasowanych do danej społeczności, ale także realizowanych w łatwo dostępnych dla danej społeczności miejscach takich jak biblioteki publiczne, domy kultury, szkoły czy remizy strażackie. Należy pamiętać, że każde nawet drobne utrudnienie może zniechęcać osoby do nauki zasad świata cyfrowego.

3. Zapewnienie łatwej obsługi serwisów cyfrowych udostępnianych w Internecie.

W żadnym z analizowanych przez autora badaniu, nie wspomniano o bardzo ważnej kwestii, mającej bezpośrednie przełożenie na motywację użytkowników, jaką jest użyteczność i łatwość obsługi interfejsów usług cyfrowych (UX)¹³⁰, które zawsze są integralną częścią udostępnianych użytkownikom usług cyfrowych. Interfejsy użytkownika serwisów i aplikacji powinny być intuicyjne, łatwe, czytelne i niepozostawiające żadnych wątpliwości przy wyborze danej akcji, co w szczególności dotyczy usług administracji publicznej (obsługi urzędowej), ale dotyczyć powinno także usług komercyjnych (np. e-Commerce, Komunikacja). Jest to szczególnie ważne dla osób o niższych kompetencjach cyfrowych, dla których każda niejasność może spowodować rezygnację z dalszych działań.

Podczas tworzenia serwisów i aplikacji dla seniorów warto także uwzględniać ewentualne problemy zdrowotne, mogących powodować różne ograniczenia w korzystaniu z usług cyfrowych¹³¹. Zwrócić uwagę należy także na fakt posiadania przez znaczny odsetek osób starszych, smartfonów (53,9%) jako jedynych narzędzi do kontaktu z Internetem¹³², dlatego w szczególności należy zwrócić uwagę na „doświadczenie użytkownika” (ang. User Experience - UX) właśnie dla aplikacji mobilnych (np. opcjonalna wielkość czcionki, kolorystyka, łatwość, łatwy kontakt do lokalnego wsparcia - suportu). Dzięki temu użytkowanie tych aplikacji przez osoby starsze byłoby wystarczająco motywujące.

Autor stoi na stanowisku, że powinny wręcz powstać obligatoryjne wytyczne (podobnie jak rekomendacje „WCAG” - zbiór zaleceń opisujących ułatwienia w korzystaniu ze stron WWW¹³³) regulujące powyższe kwestie, przynajmniej w wymiarze dotyczącym serwisów administracji publicznej. Dla serwisów komercyjnych natomiast być może należy zastosować dodatkowe zachęty w postaci certyfikacji serwisów lub producentów np. odpowiednio „łatwy w obsłudze” (serwis) lub „Przyjazny dla seniora” (producent).

¹³⁰ Marcin Sikorski, Igor Garnik, Krzysztof Redlarski, *Badania doświadczenia użytkownika (User Experience) w projektowaniu interakcji Użytkownik–System*, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2011 s. 310

¹³¹ Kinga Krasoń-Pilch, Barbara Surmacz, *Kompetencje cyfrowe Małopolan 55+*, Urząd Marszałkowski w Krakowie, 2024, <https://www.obserwatorium.malopolska.pl/images/kompetencje-cyfrowe-malopolan-55.pdf> (dostęp z dnia 20.08.2024)

¹³² *Usługi medialne i infrastruktura do ich odbioru w gospodarstwach domowych w Polsce w 2022 roku.*, Krajowy Instytut Mediów, Warszawa, kwiecień 2023, s.19, https://kim.gov.pl/wp-content/uploads/2023/04/Wyniki-BZ-2022_GOS_27.04.2023.pdf (dostęp z dnia 20.08.2024)

¹³³ WCAG –zbiór zaleceń do budowy stron WWW ułatwiających dostęp do nich, <https://www.w3.org/Translations/WCAG21-pl/> (dostęp z dnia 5.09.2024).

4.2 Rozwój kompetencji osób z wykształceniem podstawowym i średnim

Jak pokazano w części pn. „Wykształcenie użytkowników, str. 41” grupą szczególnie narażoną na brak podstawowych umiejętności cyfrowych, ukazaną wg. raportu Instytutu Badań Edukacyjnych są osoby w wieku 35-68 lat, pracujące przy pracach prostych, bezrobotne lub bierne, które mają wykształcenie podstawowe lub średnie oraz te, które mają wykształcenie zasadnicze zawodowe, w wieku 60 lat i powyżej¹³⁴.

Kompetencje vs. wykształcenie

Zagadnienie badawcze

- Użytkownicy o najniższym wykształceniu - podstawowym wymagają podjęcia działania zmierzającego do poprawy ich znajomości zagadnień z obszaru gospodarki cyfrowej.
- Użytkownicy o wykształceniu średnim wymagają podjęcia działania zmierzającego do poprawy ich znajomości zagadnień z obszaru gospodarki cyfrowej.

Przyczyną takiego stanu rzeczy może być fakt, „że osoby o niskich kompetencjach i niskim wykształceniu są mniej aktywne edukacyjnie, rzadziej uczestniczą w kształceniu i szkoleniach”¹³⁵, a „bariery uczestnictwa w aktywności edukacyjnej mają różnorodny charakter: indywidualny (motywacje, stan zdrowia, brak środków na szkolenia) oraz instytucjonalny (brak chęci pracodawców, brak informacji o dostępie szkoleń i brak adekwatnej oferty).”¹³⁶

Warto także podkreślić, że „ryzyko wykluczenia społecznego we wszystkich analizowanych wymiarach dotyka osoby mające niski poziom kompetencji zawodowych (wykonują prace robotników niewykwalifikowanych), kompetencji społecznych (mieszkają

¹³⁴ Ibidem, *Polacy z niskimi kompetencjami: aktywność zawodowa, uczenie się przez całe życie oraz wykluczenie społeczne - raport analityczny*, s. 35.

¹³⁵ Ibidem, s. 60.

¹³⁶ Ibidem,

samotnie) oraz kapitału kulturowego (posiadali w młodości w domu rodzinnym mało książek), często są to również osoby powyżej 47 roku życia”¹³⁷.

Rekomendacje dla osób o niższym wykształceniu

Podniesienie kompetencji cyfrowych osób z podstawowym lub średnim wykształceniem stanowi istotne wyzwanie, gdyż jak wskazują badania może być koniecznym wsparcie tych osób w zakresie „rozwoju podstawowych umiejętności, integrację społeczną oraz integrację z rynkiem pracy”¹³⁸.

Bardzo istotnym jest także, aby pracodawcy motywowali pracowników, którzy wykonują prace fizyczne bez kontaktu z technologiami informacyjnymi poprzez m.in. przygotowywanie punktów elektronicznej obsługi pracowników, np. wewnątrz-firmowe kioski informatyczne, w których pracownik może złożyć cyfrowe wnioski socjalne, odebrać lub wysłać pocztę elektroniczną oraz uzyskać dostęp do informacji firmowych (intranet), zapewniając tym samym kontakt tych osób ze światem cyfrowym. Pracodawcy powinni również zapewniać pracownikom fizycznym szkolenia z zakresu wykorzystania technologii cyfrowych oraz wyposażać tych pracowników co najmniej w smartfony lub rozważyć dofinansowanie zakupu dla nich sprzętu komputerowego.

Zwrócić należy uwagę, że osoby, które posiadają wykształcenie podstawowe lub średnie „są mniej aktywne edukacyjnie, rzadziej uczestniczą w kształceniu i szkoleniach”¹³⁹ co sugeruje, że w zasadzie ostatnim momentem, gdy osoby te mogą być kształcone w zakresie budowania umiejętności cyfrowych jest ich ustawowy czas pobytu: w szkole podstawowej, ewentualnie średniej, w szczególności zawodowej (która często jest ostatnim miejscem edukacji cyfrowej dla młodego człowieka). W związku z tym oczywistym zdaje się stwierdzenie, że państwo powinno dołożyć wszelkich starań, aby poziom nauczania informatyki w szkole podstawowej i średniej był adekwatny do potrzeb transformacji cyfrowej, uwzględnił wykwalifikowaną kadrę nauczycielską oraz właściwą i ciekawą dla uczniów tematykę

¹³⁷ Ibidem.

¹³⁸ Ibidem.

¹³⁹ Ibidem.

uzasadniającą potrzebę znajomości technologii cyfrowej. Dobrym pomysłem jest również wspieranie inicjatyw takich jak olimpiady i konkursy dotyczące wiedzy i umiejętności dotyczących gospodarki cyfrowej, udzielanie im patronatów przez rozpoznawalne instytucje publiczne i biznesowe, ale także poprzez programy stażowe i praktyki dla uczniów.

4.3 Zwiększenie tempa rozwoju kompetencji cyfrowych

Zagadnienia badawcze

- Społeczeństwo polskie choć chętne, gotowe i mentalnie dojrzałe do czynnego uczestnictwa w gospodarce cyfrowej, nie posiada wymaganych do tego kompetencji.
- Zagrożone jest osiągnięcie niedługim czasie (cel Unii Europejskiej na 2030 r. wynosi 80%)¹⁴⁰ wymaganego poziomu wiedzy (kompetencji cyfrowych) do skutecznego uczestnictwa w gospodarce cyfrowej.

Trend wzrostu

Jak pokazano powyżej w części pracy pn. Kompetencje 55+ trend rozwoju umiejętności cyfrowych społeczeństwa polskiego jest dodatni i porównywalny ze średnią unijną, dlatego wyzwanie jego zwiększenia jest uwarunkowane opracowaniem unikalnego w skali Unii Europejskiej rozwiązania. Z obliczeniowego punktu widzenia, przyczyna konieczności przyśpieszenia wzrostu wynika z niskiego poziomu bazowego kompetencji cyfrowych, od którego Polska zaczynała transformację cyfrową, precyzyjnie opisanych w części pn. „Kompetencje 55+, str. 55”.

Rekomendacje do zwiększenia tempa wzrostu

Strategia rozwoju kompetencji społeczeństwa cyfrowego, wydaje się już dobrze znana. Konieczne jest podejście kompleksowe, obejmujące budowę infrastruktury cyfrowej – to akurat mocna strona Polski, która posiada zarówno sieć szerokopasmową jak i nowoczesną sieć komórkowej transmisji danych (choć jest tam nadal pole do rozwoju). Niezbędny jest też dostęp do urządzeń służących do obsługi Internetu takich jak komputery, tablety i telefony, warto przy tym wziąć pod

¹⁴⁰ Ibidem, Decyzja (UE) 2022/2481 z dnia 14 grudnia 2022 r.

uwagę wsparcie dla najbardziej potrzebujących np. poprzez współfinansowanie sprzętu cyfrowego. Niepomijalną jest również, jak wspomniano w poprzednich częściach pracy kwestia edukacji cyfrowej obywateli, pamiętając przy tym że największą moc sprawczą we wszystkich powyższych obszarach ma państwo, gdyż to „rządy są odpowiedzialne za zapewnienie stabilnej i dostępnej infrastruktury cyfrowej, stanowiącej niezbędny warunek funkcjonowania gospodarki cyfrowej, za tworzenie środowiska instytucjonalnoprawnego, które sprzyja innowacyjności i integracji cyfrowych technologii oraz za stworzenie systemu edukacyjnego przygotowującego społeczeństwo do transformacji cyfrowej.”¹⁴¹

W zakresie działań zwiększających rozwój cyfrowy priorytetowymi jest rozbudowa usług publicznych, m.in. usług administracji publicznej, w tym usług dotyczących zdrowia, ubezpieczeń społecznych, identyfikacji tożsamości (e-dowód, Profil Zaufany) oraz administracji skarbowej. Działania te są niezbędne dla zwiększenia atrakcyjności świata cyfrowego dla potencjalnych użytkowników, a tym samym do dodawania im motywacji do szybkiego zdobywania umiejętności cyfrowych. Warto przy tym zauważyć, że wg. indeksu DESI 2024 (użytkownicy usług publicznych vs. użytkownicy o podstawowych kompetencjach cyfrowych) wynika ciekawy wniosek – znaczny udział wśród użytkowników stanowią ci o podstawowych kompetencjach cyfrowych (44,3%) korzystający z usług administracji publicznej (55,25%, w tym nadwyżka ~11 p. proc. to osoby o niskich kompetencjach)¹⁴². Obserwacja ta jest o tyle istotna, że można na jej podstawie przyjąć jako wiarygodną tezę, iż budowanie dużego i łatwego w obsłudze wachlarza usług administracji publicznej będzie stanowiło motywację dla nowych użytkowników do rozwoju swoich kompetencji cyfrowych, niezależnie od ich statusu, wieku i płci. „Im łatwiej było korzystać z Internetu przy składaniu zeznań podatkowych, tym więcej obywateli zwracało się w kierunku stosowania przekazu elektronicznego dokumentów podatkowych”.¹⁴³ „Głównym wyzwaniem dla rządów w kontekście rozwoju globalnej gospodarki staje się budowanie infrastruktury cyfrowej, wspieranie rozwiązań opartych na platformach dla małych i średnich przedsiębiorstw, ale przede wszystkim rekonstrukcja systemu edukacyjnego, który powinien wyposażać

¹⁴¹ Ibidem, *Gospodarka cyfrowa. Jak nowe technologie zmieniają świat*, s.83.

¹⁴² *Index DESI 2024, wskaźnik: użytkownicy usług administracji publicznej*, https://digital-decade-desi.digital-strategy.ec.europa.eu/datasets/desi/charts/desi-indicators?period=desi_2024&indicator=desi_egov_users_anys&breakdown=ind_total&unit=pc_ind_ilt12&country=AT,BE,BG,HR,CY,CZ,DK,EE,EU,FI,FR,DE,EL,HU,IE,IT,LV,LT,LU,MT,NL,PL,PT,RO,SK,SI,ES,SE (dostęp w dniu 20.08.2024).

¹⁴³ Darrell M. West, *Digital Government: Technology and Public Sector Performance*, University of Princeton, 2005. s.159.

pracowników w odpowiednie kompetencje potrzebne w budowaniu przez firmy przewag w gospodarce”¹⁴⁴.

Najważniejszym jest zapewnienie społeczeństwu polskiemu systemowego i profesjonalnego dostępu do powszechnej edukacji cyfrowej obejmującej zarówno młodych ludzi jak i szkolne kadry nauczycielskie. Nie wolno przy tym zapominać o szkoleniach przeznaczonych dla osób dorosłych, uwzględniających przy tym szczególnie osoby starsze. Ważne jest także, aby edukacja o świecie cyfrowym miała miejsce zarówno w przedszkolu, szkole, uczelni, ale i co bardzo ważne w miejscu pracy, w którym pracownicy spędzają przecież znaczną część swojego życia.

Dobrym pomysłem jest również wspieranie inicjatyw lokalnych: punktów dostępu do Internetu takich jak kafejki, kluby internetowe czy też świetlice wyposażone w sprzęt komputerowy. Ciekawą ideą jest także wspieranie Internetowych kursów on-line, z których korzystają użytkownicy, jednak w tym wypadku należy pamiętać, że aby była możliwość ich skutecznej realizacji, uczestnicy muszą posiadać podstawowe umiejętności użytkownika sprzętu informatycznego. Koniecznym jest także opracowanie dedykowany kanałów promocji w zakresie szkoleń, gdyż Polska jest państwem o bardzo niskim zainteresowaniu użytkowników szkoleniami on-line (Polska - 8,4%, Unia Europejska - 16,4%)¹⁴⁵.

¹⁴⁴ Ibidem, *Gospodarka Cyfrowa Jak nowe technologie zmieniają świat*, s.277.

¹⁴⁵ Ibidem, *20 lat razem. Polska w Unii Europejskiej*, Główny Urząd Statystyczny, s. 44.

Zakończenie

Celem pracy było między innymi określenie faktycznego stanu umiejętności cyfrowych społeczeństwa polskiego. Badania przeprowadzone w oparciu o dane, pozyskane z analizy wskaźników indeksu DESI oraz przy wykorzystaniu innych ich źródeł takich jak Główny i Europejski Urząd statystyczny, pozwoliły ukazać obraz polskiego społeczeństwa jako dojrzałego i gotowego na wyzwania gospodarki cyfrowej, którego filarem jest ambitny cyfrowo obywatel.

Wyniki badania ukazały, że ponad połowa uwzględnionych w badaniu Polaków (ok. 43%), pomimo dostępności sieci Internet (ok. 85%), nie posiada podstawowych kompetencji cyfrowych, rozumianych jako: świadome przetwarzanie informacji pozyskanych z Internetu, praktyczne wykorzystanie komunikatorów, wiedzą dotyczącą tworzenia treści cyfrowych wraz ze świadomością zagadnień bezpieczeństwa i umiejętnością samodzielnego rozwiązywania problemów¹⁴⁶

Na podstawie wyników przeprowadzonych badań można stwierdzić, że sytuacja dotycząca poziomu umiejętności Polaków jest daleka od ideału i wymaga skutecznego i szybkiego działania, zmierzającego do zasadniczej korekty tego stanu rzeczy. Wyniki, nie pozostawiają też wątpliwości, że poziom wiedzy cyfrowej społeczeństwa polskiego, zapewniającej podstawowe możliwości do uczestnictwa jego obywateli w gospodarce cyfrowej jest zdecydowanie za niski. Pamiętać przy tym należy o wyznaczonym przez Unię Europejską celu dla jej państw członkowskich, określonym na poziomie 80% osób w wieku 16-74 lat, które do 2030 r. powinny posiadać podstawowe umiejętności cyfrowe.

Na podstawie wniosków z badania przeprowadzonego w tej pracy, zaproponowano rozwiązania, które obok oczywistych kwestii związanych z szeroko rozumianą edukacją na wszystkich jej poziomach, zwracają szczególną uwagę na nauczanie informatyki w szkołach średnich zawodowych, po których znaczna część młodzieży kończy edukację i nierzadko nigdy już do niej nie wraca.

¹⁴⁶ Ibidem, *Raporty Badawcze i strategiczne*, DIGCOMP, s.19

Wyniki badań wskazują także jak bardzo istotna w budowaniu kompetencji cyfrowych jest motywacja użytkowników. Rodzaje zachęt powinny obejmować wygodę i jakość wykonania udostępnianych dla użytkowników serwisów cyfrowych, a ich tworzenie powinno być poprzedzone badaniem potrzeb i oczekiwań użytkowników. Motywacja to także dostępność szerokiego spektrum atrakcyjnych serwisów sieciowych wspierających jego codzienne życie, czyli zapewniających wsparcie załatwianych spraw w administracji publicznej, zakupach czy zamawianiu usług.

Niepomijalnym są również kwestie dotyczące osób zatrudnionych - pracowników, dla których pracodawca, powinien zapewnić cyfrowe minimum w zakresie narzędzi i szkoleń dotyczących kompetencji w tym zakresie.

Na koniec warto dodać, że jednym z najistotniejszych elementów kreowania systemowych rozwiązań dotyczących budowania kompetencji cyfrowych obywateli jest rola państwa jako spoiwa łączącego wszystkie wskazane w tej pracy obszary. To właśnie dobre, przemyślane i skuteczne przepisy prawa leżą u podstaw sukcesu transformacji cyfrowej, a w kolejnym kroku czynnego uczestnictwa w gospodarce cyfrowej Polski i świata.

Bibliografia

Źródła literaturowe

- Ampuła, D., *Regresja jako metoda procesu predykcji*, Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, Zeszyt 130 nr 2/2014, 67-78.
- Bartczak, K., *Modele biznesu oparte na cyfrowych platformach technologicznych*, Difin, Warszawa 2023,
- Bartol, A., Herbst, J., Pierścińska, J., Fundacja Stocznia, Wykluczenie społeczno-cyfrowe w Polsce. Stan zjawiska, trendy, rekomendacje, [www.stocznia.org.pl](https://fundacja.orange.pl/app/uploads/2021/11/RAPORT_WYKLUCZENIE-SPOLECZNO-CYFROWE-W-POLSCE_2021.pdf), 2021, https://fundacja.orange.pl/app/uploads/2021/11/RAPORT_WYKLUCZENIE-SPOLECZNO-CYFROWE-W-POLSCE_2021.pdf, (dostęp 20.08.2024)
- Becker-Pestka, D., Kubiński, G., Łojko, M., *Różne Obszary Wykluczenia Społecznego W Polsce Wybrane Zagadnienia*, exante.com.pl, Wrocław, 2017.
- Błachnio, A., Przepiórka, A., Rowiński, T., *Psychologia Społeczna 2014 tom 9 4 (31), Dysfunkcjonalne korzystanie z Internetu – przegląd badań*, Scholar, 2015.
- Borek, D., Gustyn, J., Kasprzak, J., Knol, K., Komorek, J., Kozłowska, J., Kozera, A., Marikin, M., Wiśniewska-Sałek, A., Zielkowska, A., Zasztowt-Mroczek, A., Żelechowski, M., Główny Urząd Statystyczny, *20 lat razem. Polska w Unii Europejskiej*, Departament Opracowań Statystycznych, GUS, Warszawa 2024.
- Chłoń-Domińczak, A., Grygiel, P., Holzer-Żelażewska, D., Humenny, G., Maliszewska, M., Palczyńska, M., Sitek, M., Świst, K., *Polacy z niskimi kompetencjami: aktywność zawodowa, uczenie się przez całe życie oraz wykluczenie społeczne - raport analityczny*, Warszawa 2015 r.,
- Ferrari, A., DigComp, Raporty Badawcze i strategiczne, *Ramy odniesienia dla rozwoju i rozumienia kompetencji cyfrowych w Europie*, Joint Research Centre (JRC), Institute for Prospective Technological studies, 2013.
- Florek-Paszkowska, A., Ujwary-Gil, A., Godlewska-Dzioboń, B., *Business and innovation times and critical success factors in the era of digital transformation and turbulent times*, Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, Volume 17, Issue 4, 2021: 7-28.
- Gui, M., Fasoli, M., Carradore, R., *Digital Well-Being. Developing a New Theoretical Tool For Media Literacy Research*, Italian Journal of Sociology of Education, Padva University Press, 1 wyd. 2017.
- Karaś, D., *Pojęcia i koncepcje dobrostanu: Przegląd i próba uporządkowania*, Instytut Psychologii, uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2019.
- Krasoń, K., Pilch, K., Surmacz, B., *Kompetencje cyfrowe Małopolan 55+*, Urząd Marszałkowski w Krakowie, 2024, <https://www.obserwatorium.malopolska.pl/images/kompetencje-cyfrowe-malopolan-55.pdf> (dostęp z dnia 20.08.2024)
- Kruszka, R., *Wykluczenie społeczne – rys interpretacyjny i użyteczność badawcza*, Kultura i Edukacja nr 1, 35-69, 2008.

- Michela, N., Michaela, S., Saltelli, A., Tarantola, S., Hoffmann, A., Giovannini, E., *Handbook on Constructing Composite Indicators: Methodology and User Guide*. Paris (France): OECD publishing; 2008.
- Sikorski, M., Garnik, I., Redlarski, K., *Badania doświadczenia użytkownika (User Experience) w projektowaniu interakcji Użytkownik–System*, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2011
- Śledziewska, K., Włoch, R., *Gospodarka Cyfrowa: Jak nowe technologie zmieniają świat 2020 r.*, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2020.
- Tapscott, D., *The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence*, McGraw-Hill, 1996.
- Usługi medialne i infrastruktura do ich odbioru w gospodarstwach domowych w Polsce w 2022 roku.*, Krajowy Instytut Mediów, Warszawa, kwiecień 2023, s.19, https://kim.gov.pl/wp-content/uploads/2023/04/Wyniki-BZ-2022_GOS_27.04.2023.pdf (dostęp z dnia 20.08.2024)
- Wachal, R., *Humanities and computer. A personal view*, North American Review, vol. 256, No. 8. University of Northern Iowa, 1971.
- West, Darrell M., *Digital Government: Technology and Public Sector Performance*, University of Princeton, 2005.

Akty prawne

- Communication from The Commission to The European Parliament, The Council, The European Economic And Social Committee And The Committee Of The Regions 2030 Digital Compass: the European way for the Digital Decade, Rozdział 3.3, przypis nr 30, COM (2021) 118 final, Dz. U. C 123/01.
- Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2023/1353 z dnia 30 czerwca 2023 r. określająca kluczowe wskaźniki efektywności służące do pomiaru postępów w realizacji celów cyfrowych ustanowionych w art. 4 ust.1 decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2481, Dz. U L 168/1.
- Decyzja (UE) 2022/2481 z dnia 14 grudnia 2022 r. ustanawiająca program polityki „Droga ku cyfrowej dekadzie” do 2030 r., Dz. U. L 323.
- Jednolity akt europejski (JAE) z 29 czerwca 1987 r. Dz.U. L 169.
- Komunikat Komisji Europejskiej, Europejski program na rzecz umiejętności służący zrównoważonej konkurencyjności sprawiedliwości społecznej i odporności z 1 lipca 2020 r., COM (2020) 274 final, Dz. U. C 193/01.
- Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 19 maja 2010 r. zatytułowany „Europejska agenda cyfrowa” [COM (2010) 245 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym], <https://eur-lex.europa.eu/PL/legal-content/summary/digital-agenda-for-europe.html>.

Traktat o Unii Europejskiej, Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz. U. C 115, z dnia 9 maja 2008 r.

Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, Dz. U. z 2023 r. poz. 773.

Uchwała nr 196 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia „Polityki dla rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce od roku 2020”. M.P. 2021 poz. 2312.

Uchwała nr 24 Rady Ministrów z dnia 31 lutego 2023 r., Program Rozwoju Kompetencji Cyfrowych, M. P. 2023 poz. 318.

Inne publikacje

Briefing September 2015, Tracking European Commission priority initiatives in 2015 – Number 3., A Digital Single Market Strategy for Europe, 2015, https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/568325/EPRS_BRI%282015%29568325_EN.pdf (dostęp w dniu 20.08.2024).

Cyfrowa dekada. Sprawozdanie krajowe 2024, Eurobarometer 551, <https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/106821> (dostęp w dniu 20.08.2024).

Cyfrowa dekada 2024: Specjalne sprawozdanie Eurobarometru, 2024, Eurobarometer 551, <https://digital-strategy.ec.europa.eu/pl/library/digital-decade-2024-special-eurobarometer-report>, s. 12 (dostęp w dniu 20.08.2024).

Cyfryzacja w Europie 2022-2023, <https://www.eib.org/en/publications/20230112-digitalisation-in-europe-2022-2023>.

Digital economy and society statistics - households and individuals, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Digital_economy_and_society_statistics_-_households_and_individuals, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_16_385 (dostęp w dniu 20.08.2024).

Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy, <https://www.funduszeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-2021-2027/ferc/> (dostęp w dniu 20.08.2024).

Indeks DESI, 2022, wynik całkowity (ang. DESI overall index), <https://digital-decade-desi.digital-strategy.ec.europa.eu/datasets/desi-2022/charts> (dostęp w dniu 20.08.2024).

Indeks DESI, 2024, <https://digital-strategy.ec.europa.eu/pl/policies/desi> (dostęp w dniu 20.08.2024).

Indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego 2022 – sprawozdawczość krajowa, Profil kraju DESI (EN) /Profil kraju DESI (PL), <https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/88756> (dostęp w dniu 20.08.2024).

Instytut Studiów Perspektyw Technologicznych, Joint Research Centre (JRC), Institute for Prospective Technological studies, <http://www.digcomp.pl/download/raport-eccc-digcomp-pl/?wpdmdl=396&masterkey=56f68effb867e>

Ministerstwo Cyfryzacji, Jak pokonać wykluczenie cyfrowe seniorów – okrągły stół w KPRM <https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/jak-pokonac-wykluczenie-cyfrowe-seniorow--okragly-stol-w-kprm> (dostęp w dniu 20.08.2024).

Mikołaj Marszycki, DESI 2022 – Polska nadal w ogniu cyfryzacji wśród państw UE, Artykuł prasowy ITWiz (data utworzenia 26.09.2022), <https://itwiz.pl/desi-2022-polska-nadal-w-ogonie-cyfryzacji-wsrod-panstw-ue/> (dostęp w dniu 22.08.2024).

Metodologia 2022 - Indeks gospodarki i społeczeństwa cyfrowego (ang. Digital Economy and Society Index (DESI) 2022 Methodological Note), <https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/88557> (dostęp w dniu 20.08.2024).

Metodologia 2024 - Indeks gospodarki i społeczeństwa cyfrowego (ang. DESI 2024 methodological note), <https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/106717> (dostęp w dniu 20.08.2024)

Okrągły stół na rzecz wzrostu liczby kobiet w zawodach IT, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, <https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/okrągły-stół-na-rzecz-wzrostu-liczby-kobiet-w-zawodach-it> (dostęp w dniu 20.08.2024).

Projekt Digital Skills Accelerator Erasmus+, Erasmus, <https://www.digitalskillsaccelerator.eu/pl/learning-portal/online-self-assessment-tool/>.

Raport Polska na drodze zrównoważonego rozwoju, inkluzyjny wzrost gospodarczy, 2021, Główny Urząd Statystyczny, <https://raportsdg.stat.gov.pl/2021/wlaczeniecyfrowe.html> (dostęp w dniu 20.08.2024).

Spółczeństwo informacyjne w Polsce w 2019 roku. Informacja sygnałna 2019, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa, Szczecin 2019 https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5497/2/9/1/spoleczenstwo_informacyjne_w_polsce_w_2019_roku.pdf

Spółczeństwo informacyjne w Polsce w 2022 roku, . Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa, Szczecin 2022, <https://publikacje.new.stat.gov.pl/publikacje/spoleczenstwo-informacyjne-w-polsce-w-2022-roku>, <https://publikacje.new.stat.gov.pl/file/104121/download?token=-CEWqltp> (dostęp w dniu 20.08.2024).

Spółczeństwo informacyjne w Polsce w 2023 r. Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa, Szczecin 2023, <https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne-w-polsce-w-2023-roku,1,17.html> (dostęp w dniu 20.08.2024)

Spółczeństwo informacyjne w Polsce w 2023 r. Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa, Szczecin 2023, s. 123, https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5497/1/17/1/spoleczenstwo_informacyjne_w_polsce_w_2023.pdf (dostęp w dniu 20.08.2024).

Strategia Unii Europejskiej „Brama na świat” (ang. „Global Gateway” strategy), 2021, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_6433 (dostęp w dniu 20.08.2024).

Understanding the Digital Divide, OECD 2001, OECD Digital Economy Papers No. 49, https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/understanding-the-digital-divide_236405667766, s.5 (dostęp w dniu 20.08.2024).

Spis tabel

Tabela 1 Struktura indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI).....	11
Tabela 2 Szczegółowe cele cyfrowe, Droga ku cyfrowej dekadzie, wykonanie na 2024 r., w oparciu o indeks DESI.	19
Tabela 3 Znaczenie transformacji cyfrowej dla społeczeństwa	35
Tabela 4 Stan cyfryzacji Polski w porównaniu z państwami UE na podstawie indeksu DESI 2024.	36
Tabela 5 Liderzy Europy w cyfryzacji w porównaniu z Polską.....	37
Tabela 6 Kompetencje cyfrowe społeczeństwa polskiego w zależności od wieku	39
Tabela 7 Kompetencje cyfrowe społeczeństwa polskiego w zależności od płci w podziale wiekowym	40
Tabela 8 Kompetencje cyfrowe społeczeństwa polskiego w zależności od wykształcenia	41
Tabela 9 Kompetencje cyfrowe społeczeństwa polskiego w zależności od regionu Polski.	42
Tabela 10 Odsetek osób regularnie korzystających z Internetu w 2023 r	43
Tabela 11 Odsetek osób korzystających w sposób regularny z Internetu na przestrzeni lat 2021-2023.....	50

Spis rysunków

Rysunek 1 Indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego 2022 r.	13
Rysunek 2 Rozwój cyfryzacji w Polsce na tle Unii Europejskiej.....	15
Rysunek 3 Rozwój usług administracji publicznej w Polsce na tle Unii Europejskiej.....	16
Rysunek 4 Znaczenie transformacji cyfrowej (w podziale na państwa UE)	23
Rysunek 5 Osoby używające sieci Internet co najmniej raz w tygodniu	25
Rysunek 6 Cel wykorzystywania sieci Internet w Polsce.....	26
Rysunek 7 Osoby posiadające podstawowe umiejętności cyfrowe.....	28
Rysunek 8 Wdrożenia nowych technologii cyfrowych w przedsiębiorstwach	30
Rysunek 9 Wykwalifikowani pracownicy sektora ICT	31
Rysunek 10 Udział mężczyzn w rynku pracowników ICT	32
Rysunek 11 Udział kobiet w rynku pracowników ICT.....	33
Rysunek 12 Odsetek wysokiej klasy specjalistów ICT wśród wszystkich zatrudnionych.	45
Rysunek 13 Powody braku chęci dostępu do Internetu w Polsce (gospodarstwa bez dostępu do Internetu, 2018-2019 r.).....	52
Rysunek 14 Porównanie trendu wzrostu umiejętności cyfrowych w Polsce i UE	57